

Geliş Tarihi/Received Date	Kabul Tarihi/Accepted Date	Yayın Tarihi/Publishment Date
05 Kasım 2025/ 05 November 2025	22 Aralık 2025 /15 December 2025	31 Aralık 2025/ 31 December 2025
Bölüm/Section: Havacılık Yönetim/Management of Aviation		Makale Türü/Article Type: Araştırma/Research

Hava Yollarında Yolcu Odaklı İnsan Kaynakları Yaklaşımı, Liderlik Tarzları ve Memnuniyet Arasındaki Etkileşimler

Interactions Between Passenger-Focused Human Resources Approach, Leadership Styles and Satisfaction in Airlines

Öğr. Gör. Dr. Sadiye Oya IŞIKÇI¹

¹ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

s.isikci@iku.edu.tr

Özet

Sivil hava yolu taşımacılığının rekabetçi yapısı göz önüne alındığında başarıya erişmek ve sürdürülebilir olmak açısından yolcu odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi önemlidir. Elbette yolcu odaklı bir yaklaşımın insan kaynakları tarafından benimsenmesi ve memnuniyet arz etmesi de ekip liderlerinin yönetim tarzlarıyla ve astları ile olan ilişkileri ile bağlantılı olabilecektir. Bu çalışmada yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı, liderlik tarzları ve yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımından duyulan memnuniyet arasındaki ilişkilerin istatistiksel olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, nicel araştırma yöntemine dayalı olarak online anket vasıtasıyla ve uygun örnekleme yöntemiyle hava yolları bünyesinde görev yapan 402 kabin ekibi üyesinden veri sağlanmıştır. Veriler SPSS ve AMOS yazılımlarında çözümlenmiştir. Erişilen bulgular, katılımcı demokratik ve serbesiyetçi demokratik liderlik tarzlarının yolcu odaklı insan kaynakları uygulamaları ve insan kaynakları memnuniyeti ile anlamlı ve pozitif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Katılımcı demokratik liderlik tarzı daha yüksek düzeyde ilişkilendirilmiştir. İstismarcı otokratik liderlik tarzı hem yolcu odaklı yaklaşım hem de memnuniyetle ters yönlü ilişki göstermiştir. İlimli otokratik liderlik tarzı ise anlamlı etki göstermemiştir. Bu bulgular, sivil hava yolu alanında katılımcı demokratik liderlik tarzının yolcu odaklı insan kaynakları politikaları ve insan kaynakları memnuniyeti açısından daha etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, Hava Yolları, Kabin Memurları, Liderlik Tarzları, Memnuniyet, Yolcu Odaklılık

Abstract

Considering the competitive nature of civil aviation transportation, adopting a passenger-oriented approach is crucial for achieving success and ensuring sustainability. Naturally, the adoption of such a passenger-oriented approach by human resources and the satisfaction it generates may be linked to the leadership styles of team leaders and their relationships with subordinates. This study aims to examine the relationships among passenger-oriented human resources practices, leadership styles, and satisfaction derived from passenger-oriented human resources practices. In this context, data were collected using a quantitative research method through an online survey based on convenience sampling. A total of 402 cabin crew members working in various airline companies participated in the study. The data were analyzed using SPSS

¹ <https://orcid.org/0000-0002-1107-3550>

and AMOS software. The findings revealed that participative-democratic and permissive-democratic leadership styles are significantly and positively associated with passenger-oriented human resources practices and human resources satisfaction. Among these, the participative-democratic leadership style showed a stronger association. In contrast, the exploitative-autocratic leadership style exhibited a negative relationship with both the passenger-oriented approach and satisfaction. The benevolent-autocratic leadership style did not show a statistically significant effect. These findings demonstrate that, within the context of civil aviation, the participative-democratic leadership style is more effective in fostering passenger-oriented human resources policies and enhancing human resources satisfaction.

Keywords: Human Resources, Airlines, Cabin Crew, Leadership Styles, Satisfaction, Passenger Orientation

1. Giriş

Hangi şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin, ulaşım, küresel ekonomide oldukça büyük bir rol oynamaktadır. Hava yolunun avantajları, her iki noktada da yeterli altyapı (ekipman, uçuş kontrol ekipmanı, pistler, havalimanları gibi) olması koşuluyla, uzun mesafeleri hızlı bir şekilde kat etmeye, yolcuları ve kargoları dünyanın bir noktasından diğerine birkaç saat içinde taşımaya olanak tanıyan yüksek ulaşım hızıdır. Havacılık alanında faaliyet gösteren hava yolu taşımacılığı sayesinde yolcular ve kargolar uzun veya kısa mesafelerde taşınmakta hem ticaretin hem de turizmin gelişimini belirlemektedir. Bu anlamda hava taşımacılığı, özellikle de hava yolcu taşımacılığı, ulaştırma hizmetleri için küresel pazarın bileşenlerinden birini oluşturmaktadır [1]. Hizmet sektörünün bu alanı, teknolojinin, teknik bilginin, insan kaynağının, etkileşimin ve rekabetin yoğun olduğu bir alandır. Ekonomideki diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, bilgi teknolojisi uygulamalarının, turizmin, tasarımların, mühendislik becerilerinin, ama en önemlisi de sektörü daha ilginç ve zorlayıcı kılan insan ve insan kaynakları unsurlarının bir birleşimidir [2]. İnsan merkezli olan bu sektör bağlamında işletme politikaları ve uygulamaları, sektörün rekabetçi yapısı da göz önüne alındığında yolcu odaklı bir yaklaşımın benimsenmesini önemli bir hale getirmektedir. Bu açıdan işletmenin stratejik hedeflerine, sektörel değişim ve dönüşümlere, yolcuların istek, ihtiyaç, talep ve beklentilerini dikkate alabilen ve bunlara uyum sağlayabilen, yolcu odaklı bir stratejik gelişime ihtiyaç vardır.

Havacılık dilinde yolcu, havacılık işletmesinin müşterisidir. Yolcu odaklılık kavramı kökenini müşteri odaklılık veya müşteri merkezlilik olarak ifade edilen kavramdan almaktadır. Hava yollarında yolcu odaklılık kavramı temelde hava yolu işletmelerinin müşteri memnuniyetine (yani havacılık dilinde yolcu memnuniyetine) odaklanmak suretiyle hizmet verme anlayışını benimsenmesi ifade etmektedir. Bu anlayışa göre, hava yolu işletmeleri yolculara sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak için yolcuların ihtiyaçlarını, isteklerini, taleplerini ve beklentilerini anlamaya çalışmakta ve buna göre hizmetlerini düzenlemektedir. Bu anlayış, yolcuların uçuş esnasında daha iyi bir yolculuk deneyimi yaşamalarını sağlamak için hava yolu işletmesinin sunduğu hizmetlerin, yolcuların beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmesini gerektirmektedir [3],[4]. Bu açıdan yolcu odaklı bir yaklaşım belirleyen hava yolu işletmelerinin temel odak noktalarından biri insan kaynaklarının yolcular ile olan iletişim ve etkileşimlerinde yolcu odaklı tutum ve davranışlar içerisinde olması, yolcu memnuniyetini öncelemesidir. Hava yolları giderek doygun hale gelen bir pazarda kendilerini farklılaştırmaya çalışırken, yolcuların memnuniyeti rekabet gücünü korumada kritik bir faktör haline gelmiştir. Bu bağlamda, yolcu odaklı insan kaynakları uygulamaları, hava yolu insan kaynakları, özellikle kabin ekibi, hizmet sunumunun ön saflarında yer aldığından, yolcu deneyimini şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, yolcu deneyimi ve memnuniyeti üzerinde önemli bir rol oynayan kişiler, yolcularla en uzun süre etkileşim kurarak kabin hizmetlerini sağlayan kabin ekipleridir [5].

Kabin hizmetleri, uçuş operasyonunun gerçekleştirilmesi sürecinde, uçuşun başlangıcı itibariyle, uçak içinde bulunan kabin ekibi tarafından yolculara sağlanan, onları hoşnut kılmak, yolculuklarından duydukları konfor algılarını maksimize etmek adına kullanılan tüm yöntem ve uygulamaları kapsayan çok kapsamlı bir faaliyetidir. Kabin ekiplerinin sağladığı kabin hizmetleri, hava yolu işletmelerinin, yolcularla birebir muhatap oldukları, akılda kalıcılığı en yüksek faaliyetlerin yer aldığı, ehemmiyeti yüksek ve oldukça kapsamlı bir süreçtir. Uçuş öncesi, esnası ve sonrası süreçlerde geniş ölçekli sorumlulukları bulunan kabin ekibi, kabin hizmetlerinin nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmesi noktasında hava yolu işletmelerinin temsilcisidir [6].

Kabin ekibi, kabin amirleri ve kabin memurlarından oluşmaktadır. Yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında kabin hizmetlerini sağlayan ve gerekli emniyet önlemlerinin uygulanmasından ve yolcu konforundan sorumlu olan kabin ekibi üyesi “kabin memuru” ya da “kabin görevlisi” olarak tanımlanmaktadır [7]. “Kabin amiri” yolculara kabin hizmetinin sunulması için kabin memurlarını görevlendirme, kontrol etme ve denetlemeden sorumlu amirdir. “Purser (kıdemli amir)” ise kabinin en kıdemli lideri konumundadır, ancak her uçuşta bulunmamaktadır. Kıdemli amirler geniş gövdeli uçaklarda özellikle uzun hatlarda görev almaktadır. Hava yolu sektöründe, kabin içerisinde amirler (kabin amiri veya purser olarak anılır) hava yolunun stratejik direktifleri ile hizmeti yürüten kabin ekibi üyeleri arasında aracı olarak görev yürüten bir konuma sahiptir. Amirlerin benimsedikleri liderlik tarzları, özellikle insan kaynakları politikalarının nasıl algılandığı ve uygulandığıyla ilgili olarak kabin ekibinin moralini, performansını ve memnuniyetini önemli ölçüde etkileyebilecektir. Memnun olan insan kaynakları, memnun olmayanlara göre daha fazla motive olacak, daha verimli

çalışacak, birlikte çalışmaya istekli olacaktır. Özellikle hizmet sektörü açısından beklentilerin ötesinde çalışabilen insan kaynakları daha verimli çalışmaya, daha iyi hizmet sunmaya ve dolayısıyla daha yüksek müşteri memnuniyeti oluşturmaya daha eğilimli olacaklardır [8],[9].

Hava yolu taşımacılığındaki esas amaç yolcuların belirli bir yerden başka bir yere ulaşmasının sağlanmasıdır, fakat bu kapsamda sunulmakta olan hizmetler yalnızca bu erişimin sağlanması değildir. Bir yolcunun uçuş yolculuğu rezervasyon yapması ve bilet alması ile başlamakta, havalimanına varış, bilet kontrol ve bagaj işlemlerinin yapılması, uçağa binme, uçak yolculuğu yapma, kabin içi hizmetler ve uçuş sonrasında havalimanından ayrılma biçiminde uzun bir süreci içermektedir. Bu kapsamda sunulan hizmetler yolcu tarafından bir bütün olarak değerlendirilmekte ve memnuniyet veya memnuniyetsizlik gibi çıktılar oluşmaktadır. Uçak içerisinde kabin ekibi tarafından sunulan hizmetler de burada önemli bir kısmı oluşturmaktadır ve memnuniyette önemli bir payı bulunmaktadır [10]-[12]. Çünkü yolcuların hizmet beklentileri zamanla her zamankinden daha talepkâr hale gelmiştir. Bu durum, önde gelen hava yollarının nispeten benzer bir hizmet seviyesi sunduğu için, tüm hava yolu işletmelerinin rekabet avantajı olarak kullanmaları gereken bir faktörü oluşturmaktadır [13]. Bu, temel yetkinliği ve ortalama ile mükemmel hava yolları arasındaki en önemli farklılaştırıcıları temsil eden prosedürler, ürünler veya makineler değil, insan kaynağı olduğu anlamına gelmektedir. Ön saflarda görev yapan personel ile yolcular arasında önemli ölçüde profesyonellik gerektirebilecek yüksek düzeyde yakın, sık etkileşim ve iletişim olduğundan, bu özellikle hava yolunda kabin içi ekiplerde, kabin hizmetlerinde geçerlidir [14],[15].

Kabin hizmetleri, yolcuların hava yolu ile ilişkilendirdiği genel hava yolunun atfedilmiş bir özelliğidir. Bu nedenle, hava yollarının hizmetinin mümkün olduğunca verimli olması son derece önemlidir [16]. Bu süreçte yolcularla en uzun süre iletişim ve etkileşimler kurarak hizmet vererek yolcuların deneyimlerinde etkili olan kabin ekibi üyeleridir [5]. Kabin görevlilerin memnuniyeti ve motivasyonu, yolcu odaklı bir insan kaynakları yönetimi anlayışında büyük önem taşımaktadır. Çünkü yolculara yüksek kaliteli hizmet sunmak için bu temel bir gerekliliktir. Bu bağlamda, hava yolu işletmeleri, yolcuların beklentilerini ve taleplerini karşılamak noktasında insan kaynağının motivasyonunu arttırmak için memnuniyeti sağlamak durumundadır [17],[18]. Yolcu odaklı bir hava yolu işletmesinin yolcuların ihtiyaç ve taleplerini de göz önünde bulundurarak, insan kaynağının motivasyonunu ve memnuniyetini incelemesi, yolculara olumlu bir biçimde yansıyacaktır [16]. Buradaki hedef, bir müşterinin yolculuğunu geliştirirken bunun hem hava yolu işletmesine hem de hava yolunun müşterisi olan yolcuya fayda ve değer sağlamasıdır. Çünkü bir yolcunun hava yoluna karşı yaklaşımı, insan kaynağı tarafından sunulan hizmetlerde karşı karşıya kaldığı hizmet davranışlarıyla başlamakta, memnuniyetle büyümekte ve sadakatle gelişmektedir. Bu da elbette öncelikle insan kaynağının motive olmasına bağlıdır. Memnun ve sadık olan bir yolcunun ise sonraki yolculuklarında yine aynı işletmenin hizmetini tercih etmesi ve kendisine sorulduğu takdirde hizmet hakkında fikir vermesi, tavsiye etmesi yüksek olasılıklıdır [19].

Bu çalışmanın amacı, sivil havacılık sektörü bağlamında, kabin memurları bakımından yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımının insan kaynakları memnuniyetine etkisini ve bu etkilerde liderlik tarzlarının (istismarcı otokratik liderlik, ılımlı otokratik liderlik, katılımcı demokratik liderlik, serbesiyetçi demokratik liderlik) aracılık rolünün tespit edilmesidir. Bu kapsamda, yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ve liderlik tarzları arasındaki ilişkilerin, liderlik tarzları ile insan kaynakları memnuniyeti arasındaki ilişkilerin istatistiksel olarak tespit edilmesi ve daha sonra da liderlik tarzlarının bu değişkenler arasındaki aracılık rolünün tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu üç temel araştırma değişkenine odaklanmamızın temel nedenlerinden biri, iş dünyasında insan kaynaklarının memnuniyeti ile müşteri deneyimi arasındaki güçlü ilişkinin giderek daha belirgin hale gelmesidir. Özellikle yolcu odaklı sektörlerde, memnuniyet algıları, doğrudan yolcu deneyimine ve marka algısına yansımaktadır. Dolayısıyla işletmelerin, bir taraftan yolcuların beklentilerini, istek ve ihtiyaçlarını, bir taraftan da insan kaynaklarının beklenti ve ihtiyaçlarını anlamaya ve bunları karşılamaya yönelik yenilikçi bir yaklaşım benimsemesi, rekabet avantajı elde etmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Liderlik tarzları ise, insan kaynağının etkin yönetiminde belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Liderlerin sergilediği yönetim tarzı, insan kaynaklarının memnuniyetini, performansını ve bağlılığını doğrudan etkileyen bir unsurdur. Bu teorik çerçeveler ışığında, organizasyonların sürdürülebilir başarısını sağlamada bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinden hareketle, bu araştırma, yolcu odaklı insan kaynakları anlayışı, liderlik tarzları ve yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyetinin birbirini nasıl tamamladığına odaklanmıştır. Araştırmada ele alınan bu değişkenler, daha önce birlikte incelenmemiştir ve bu bağlamda araştırmanın ilişkisel örüntüsü özgünlük taşımaktadır. Analizler sonucunda elde edilen bulgular ve değerlendirmeler literatürde yer alan bu tür bir araştırma boşluğunu gidermek bakımından önemli bir katkı sağlama potansiyeli taşımaktadır. Bunun yanında, işletmelerin yolcu odaklı yaklaşımlarının insan kaynaklarına yansımaları bakımından yöneticilerin liderlik yaklaşımlarının ne tür işlemlere sahip olduğuna ilişkin bulguların, liderlik literatürüne de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu amaç ve hedeflerle nicel araştırma yöntemine dayalı olarak kabin görevlilerinden anketler yoluyla elde edilen birincil veriler istatistiksel olarak analiz edilmiş ve birtakım önemli bulgulara erişilmiştir. Bu bulgular neticesinde bazı çıkarımlarda bulunulmuş, değerlendirmeler yapılmıştır.

2. Kavramsal Çerçeve

2.1. Yolcu Odaklı İnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımı

İnsan kaynakları yönetimi, bir organizasyonun amaç ve stratejileri ile insan kaynağının amaç ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde gerçekleştirmek için insan kaynağının etkin seçimi ve kullanımı olarak tanımlanabilmektedir [20]. Örgüt tarafından tanımlanan işleri en iyi şekilde yerine getirebilecek kişileri seçmek, personel planlama ve iş analizi, performans değerlendirme ve ücretlendirme, performans değerlendirmesi, eğitim ve geliştirme, ödüllendirme ve insanları sahip olunan kaynakları gelecekte sahip olabilecekleri pozisyonlara hazırlamak gibi faaliyetler temel insan kaynakları yönetimi faaliyetleri olup, işletmenin başarısında belirleyici role sahiptir [21]-[23]. Büyüyen rekabetçi ortamda faaliyet göstermek durumunda olan hava yolu işletmeleri yolcuların ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için klasik yaklaşımların ötesine geçen bir hizmet yaklaşımı gerektiren rekabetçi bir bağlamda faaliyet göstermektedir [24]. Bu bağlamda sivil hava yolculuğunda güncel endişeler, önceki dönemlerden farklı olarak bugün yolcuların aldığı hizmetlerin içeriği, kalitesi ve sağlanan deneyimler halini almıştır. Elbette hizmet faaliyetlerinin odak noktası ve içeriğinin insan odaklı oluşu, bu işletmelerde “insan” değerinin ön plana çıkmasını beraberinde getirmektedir.

Havacılık sektöründe ortaya çıkan kaliteli hizmet anlayışı, etkili insan kaynakları yönetimi planlamaları ve uygulamalarına stratejik bakışa daha da önem kazandırmıştır. Bu bakımdan bugün organizasyonun rekabet avantajı yakalaması ve bu avantajı elinde tutarak devamlılık kazandırabilmesinin kaynağı olarak yolculara hizmet sunan insan kaynağı ve bunun yönetilmesi olarak görülmektedir [25]. İnsani faktörlerin öne çıktığı bu sektörde, genel olarak işe alım ve seçimden başlamak suretiyle diğer ilişkili insan kaynakları yaklaşımları, stratejik hedeflere hızlı bir şekilde uyum sağlayabilen yolcu odaklı, öğrenme odaklı bir iş gücünün stratejik gelişimine öncülük etmek hava yolu işletmeleri için her zamankinden daha fazla gereklidir. Bu bağlamda genel odak alanı, insan kaynakları departmanının politikaları, prosedürleri ve faaliyetlerinin “hizmet odaklı”, “müşteri odaklı”, diğer bir ifade ile havacılık dilinde “yolcu odaklı” bir biçimde olması gerekmektedir [26].

Bu yaklaşım, hava yolu işletmesinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için insan kaynağının yolcuları özenle, nezaketle ve kanıtlanmış ahlaki standartlarla ele almalarını gerektirmektedir. Bir hava yolu tarafından insan kaynakları politikasındaki gelişmeler, yolcuların beklentilerini, mevcut endüstri trendlerini, amaçlarını ve hedeflerini gözden geçirmeyi gerekli kılmaktadır. Elbette insan kaynaklarına ilişkin politikalar, hava yolunun vizyonuna uyacak ve insanların bağlılığını ve sıkı çalışmasını garanti edecek şekilde sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu bağlamda işe alım, geliştirme, performans, personel ilişkileri, müşteri ilişkileri politikaları ve uygulamaları gibi çeşitli unsurları içeren çeşitli hava yolu insan kaynakları politikası vardır ve bunlar hava yoluna göre değişmektedir [27].

Yolcu odaklı işe alım ve seçim sürecinde öncelikle yolcu odaklı bir biçimde ele alındığında ideal adayların kimler olabileceğinin, özelliklerinin tanımlanması, ardından karşılamaları gereken minimum gereksinimlerin belirlenmesi, yolcu odaklı bir insan kaynağının veya temsilcinin temel özelliklerini göz önünde bulundurarak, ancak aynı zamanda işletmenin mevcut önceliklerini ve doldurulması gereken belirli boşlukları da göz önünde bulundurarak bu sürecin yönetilmesi gerekmektedir [28]. Hava yolu işletmelerinde insan kaynağının iyi eğitilmiş, donanımlı ve aranan niteliklere sahip olması gerekliliğinin farkında olan işletmeler, işe alınan kişilerdeki eksik veya tazelenmesi gerekli olan bilgileri ve yetkinlikleri işletme içerisinde kişilerin eğitilmesi ve geliştirilmesi faaliyetleriyle desteklemektedir [29].

Performans değerlendirmede yolcu odaklılık işletmelerin insan kaynağının faaliyetlerini ve performanslarını, yolcu memnuniyeti odaklı performans göstergeleri çerçevesinde yolcuların ihtiyaçlarını, tercihlerini ve beklentilerini karşılayacak şekilde değerlendirmelerini ve geliştirmelerini gerektirmektedir [30],[31]. İnsan kaynağı ile ilişkileri sürekli olarak geliştirmek ve sürdürmek için, yalnızca bugünkü ihtiyaçlarını değil, gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayan faydalar sunmak önemlidir. Bu açıdan yolcu odaklı bir insan kaynakları yönetimi yaklaşımında kariyer yönetiminin de yolcu memnuniyetini üsteleyecek şekilde organize edilmesi önemli olacaktır [28]. Özellikle yolcu memnuniyetine katkıda bulunan bir yolcu odaklı insan kaynakları yönetimi sistemini benimsemiş olan işletmelerin, geleneksel insan kaynakları yönetiminin aksine müşteri memnuniyetini artırmak için motivasyonun rolünü daha iyi anlaması gerekmektedir. Bu nedenle işletmelerin, rekabet avantajı elde edilmesini kolaylaştırmak için yolcu ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamaya yönelik insan kaynağının tutum ve davranışlarını teşvik etmek için insan kaynakları yönetimi sisteminde motivasyon uygulamalarını uyarlaması gerekmektedir. Bunlar insan kaynağının müşterilerle ilgili

yetkinliklerini ve insan kaynağına karşı tutumlarını artırmaya, motivasyonlarını artırmaya ve müşteri memnuniyetine katkıda bulunacak uygun fırsatları sağlamaya yönelik uygulamalardır [32].

Tüm bunların yanında belirtmek gerekmektedir ki, yolcu odaklı bir yaklaşımın önemli bir yönetsel tarafı bulunmaktadır. Webster [33], bu konuyla ilişkili olarak “müşteri odaklı değerler ve inançlar, yalnızca üst yönetimin sorumluluğundadır” iddiasında bulunmuştur. Bu bağlamda bir işletmenin yönetimi ve liderlik eden yöneticiler, işletmenin yolcu odaklı yaklaşımının uygulanması yönünde önemli bir role sahiptir. Özünde liderlerin yolcu odaklı yaklaşıma bağlılıkları ve tarzları, organizasyonun yeniden düzenlenmesi, sistemler ve süreç desteği ve gözden geçirilmiş mali ölçütlerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere yolcu odaklılık için tüm girişimleri hem başlatmak hem de sürdürmek için kritik öneme sahiptir [34]. Bu açıdan bir işletmede liderliğin ele alınması ve bu bağlamda değerlendirilmesi önemli olabilecektir.

2.2. Liderlik Tarzları

Liderlik en temel anlamıyla takipçilerde motivasyon uyandırılarak, onları belirli amaçlar doğrultusunda harekete geçirmek ve bu hareketin sürekliliğini tesis etmek için, kurumsal, politik, psikolojik tüm kaynakların kullanılmasını ifade etmektedir [35]. Lider, liderlik ettiği grupla arasında kurduğu güçlü bağla kendisinin ve takipçilerinin yeteneklerini geliştiren [36], örgütsel hedefler doğrultusunda takipçilerini etkisi altına alabilen, yönetirken aynı zamanda rol model olabilen kişilerdir [37]. Bu surette liderler, sahip oldukları özelliklerle bir örgütte takım kurarak harekete geçiren, destekleyen, eşgüdümleyen, vizyon oluşturan, geleceğe yön veren kişilerdir [38],[39]. Dolayısıyla bir olgu olarak liderlik kavramını kişileri ikna ederek yön verebilme, ortak bir amaç, kimlik ve kültür oluşturabilme ve ayırt edici bir vizyonla yöneltme ve yönetim eylemlerini gerçekleştirmek [40] biçiminde açıklamak mümkündür.

Bir liderin bir işletmede sahip olduğu temel görevlerden biri, net amaç ve hedefler belirlemek, bunları ekibe etkili bir şekilde iletmek ve bunların anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. İşletmedeki bireyleri güçlendirirken, işletmenin vizyonu ve misyonunu gerçeğe dönüştürmek için gösterilmesi gereken çabaları organize eden, yönlendiren, motive eden kişidir [41]. Politikalar, vizyon ve misyonu ekibe iletmek, rehberlik sağlamak, strateji, plan ve hedefler hazırlamak ve uygulamak, insan kaynağı arasında ekip çalışmasını teşvik ederken bireysel kişisel gelişim ve motivasyonu destekleyen bir işletme kültürü oluşturmak ve organizasyon yapısını bütünleşmeyi sağlayacak şekilde tasarlamak liderin taşıdığı görev ve sorumluluklar arasındadır [42],[43]. Ancak, bu görevleri yerine getirme biçimi liderden lidere farklılık göstermekte; her lider bu süreçleri kendi yönetim tarzı doğrultusunda şekillendirmektedir. Bu doğrultuda, liderlik yöntemleri, modelleri, tarzları, örgütsel süreçler üzerinde belirleyici bir rol oynamayabilmektedir.

Yönetim teorisinde, etkili liderliği tanımlamaya ve bireyler üzerindeki etkiyi açıklamaya yönelik üç temel yaklaşım vardır [44]. Bunlardan ilki, liderliği kişisel nitelikler ve özellikler açısından açıklamak, yani liderin özelliklerine dayalı yaklaşım ve ilgili karakter teorileri, ikincisi liderlerin etkilerini nasıl kullandıklarını analiz etmeye, yani liderin davranışına ve ilgili davranış tarzlarına (liderlik tarzı) odaklanan yaklaşım ve üçüncüsü liderlerin içinde buldukları duruma göre işlevlerini nasıl yerine getirdiklerini analiz etmeye odaklanan durumsal yaklaşımdır. Literatürde yer alan liderlik modellerinin yanısıra liderliğe bir tarz olarak yaklaşan ve liderlik stillerini ayırt eden öncü çalışmalar Kurt Lewin ve Rensis Likert tarafından yürütülen çalışmalardır [45].

Liderlik tarzı terimi temel olarak bir liderin tekrar etmeyi tercih ettiği davranışsal bir yöntem olarak nitelendirilmiştir [46]. Bu anlamda liderlik tarzları genel olarak liderlerin izleyicileriyle ne şekilde iletişim ve etkileşim kurduklarını belirlemektedir. Bir liderin tarzı, kişisel özellikleri, değerleri ve doğal eğilimlerinden kaynaklı olarak belirlenirken, aynı zamanda işin doğasıyla da ilişkilidir. Bu açıdan liderlik tarzı, liderin takımının durumuna ve gereksinimlerine uygun bir şekilde yönetme ve etkileşim kurma şeklidir [47]-[50]. Literatür, liderlik tarzı için çeşitli modeller ve kuramlar listelemiştir. Bunlar içerisinde Likert'in liderlik tarzları modeli, liderlik tarzlarını tanımlamada en çok bilinen ve kullanılan yaklaşım olarak kabul edilmektedir [51]. Likert [47],[48], liderlik tarzları üzerine otuz yıllık bir araştırmaya dayanarak liderlik tarzlarına ilişkin olarak dört farklı yaklaşımı tanımlamıştır ve bu yaklaşımların etkilerini araştırmıştır. Likert'in modeline göre liderlik tarzları sınıflandırmasında temel olarak otokratik liderlik tarzı ve demokratik liderlik tarzı olarak iki temel sınıf söz konusudur. Bu iki liderlik tarzı da kendi içerisinde iki alt bileşene ayrılmakta olup, otokratik liderlik kendi içerisinde istismarcı otokratik liderlik ve ılımlı otokratik liderlik olarak ayrılmaktadır. Demokratik liderlik altında ise katılımcı demokratik liderlik ve ekstrem-demokratik liderlik tarzı yer almaktadır [52].

• Otokratik Liderlik Tarzı

- **İstismarcı-toksik (otokratik) liderlik:** İstismarcı otokratik liderlik tarzında liderin güç kullanımı öne çıkmaktadır ve işletmedeki bütün kararlar ve yetkiler liderde toplanmaktadır. Genel olarak her türlü nihai karar lider tarafından verilmektedir. Başka bir ifade ile amaçlar, planlar, politikalar ve uygulamaların tespit edilmesi noktasında astların söz hakkı bulunmamaktadır; karar alma tek taraflıdır. Demokratik süreçlere veya insan

kaynağının katılımına önem verilmemektedir. Lider, kararlarına ve emirlerine kayıtsız şartsız uyulmasını ve kendisine güven duyulmasını talep etmektedir [53],[54].

- **İlmlı (iyimser, yardımsever) otokratik liderlik:** Liderin otoriter bir yaklaşım benimseyerek yönetimde belirleyici olmasına rağmen, aynı zamanda insan kaynağının ihtiyaçlarına duyarlı ve onlara yardımcı olmaya istekli olduğu bir liderlik tarzıdır. İlmlı otokratik liderlikte yine kararlar genel olarak üst düzeyde alınmaktadır. Ancak bazı ufak kararlar, astlara sorularak alınabilmektedir. Yine otoriter bir yönetim şekli söz konusudur ancak doğasında babacan, yardımsever bir yaklaşım da yer almaktadır [55]. Bu tür tarza sahip bir lider kararlarını vermekte daha esnek olabilmektedir ve insan kaynağının katılımını teşvik edebilmektedir, ancak son kararları yine de kendisi almaktadır. Bu liderlik tarzı, otoriter kontrolün bir kısmını korurken insan kaynağının memnuniyetini ve iş performansını artırmaya yöneliktir. Her iki tarz da sonuç olarak otokratik olup, yardımsever tarzda bir miktar babacan yaklaşım söz konusu olup, katı olsa da ilki kadar katı olmadığını söylemek mümkündür [56].

• Demokratik Liderlik Tarzı

- **Katılımcı demokratik liderlik:** Katılımcı liderlik tarzı, liderlik tarzları içerisinde astlara en fazla özerklik tanıyan, astlara en fazla güvenen, sorumluluk ve yetki devreden liderlik tarzıdır. Katılımcı liderlik tarzında takipçilere büyük oranda güven ve ilmlı iklim söz konusudur. Takipçilerin fikirleri, düşünceleri önemsenmekte, uygulanmaya çalışılmaktadır. Böyle bir yaklaşımda örgüt içerisinde iletişim ve bilginin akışı yatay ve çift yönlüdür. Kararların önemli kısmı astlara devredilmektedir [57],[58]. Astların yalnızca verilen işleri veya görevleri aynen yapmalarının ötesinde, yönetim kararlarına katılımı da motive edilmektedir [59]. Bu liderlik modelinin ideolojisi, örgüt üyelerinin daha fazla katılımının örgütün misyonunu daha fazla sahiplenmeye yol açacağıdır. Bu, katılımcı liderin takipçilerine danışmasını, fikir ve görüş toplamasını ve önerilerini liderin örgütsel görevin nasıl tamamlanacağına ilişkin kararına dahil etmesini sağlayarak gerçekleştirilmektedir [60],[61].
- **Ekstrem-serbesiyetçi demokratik liderlik:** Bu tarz bir liderlikte takipçilerin yetki ve sorumluluk almasını cesaretlendiren bir yaklaşımın hâkimdir. Liderin yönlendirme yapmadığı, karar alma sürecinde pasif kaldığı ve ekibe tam özgürlük tanıdığı bir liderlik biçimidir. Bu liderlik tarzında, liderin amaçlar, planlar, politikalar ve kararlar belirlemesi noktasında örgüt içerisinde yer alan üyelerin fikirleri ve düşüncelerine öncelikli olarak yer verilmesi ve liderin bu alanda serbest bırakıcı olması en belirgin özelliklerden biridir [62],[63],[64]. Lider, işin büyük bir bölümünü üstlenmemekle beraber, bir grup üyesi gibi davranmakta, eleştiri ve övgülerinde nesnel olmaya çalışmaktadır [65],[66].

2.3. İnsan Kaynakları Memnuniyeti ve Algısı

Memnuniyet hissiyatı, yaşamın her alanında olduğu gibi çalışma yaşamında da büyük önem taşıyan bir konudur. Çünkü hiç şüphesiz, günümüz işletmelerinin rekabet avantajını elde etmelerinde maddi faktörlerden öte maddi olmayan faktörler daha fazla önem kazanmaya başlamıştır [67]. Bireylerin örgütlerde sergilediği davranışların belirli amaçlara yönelik olduğu kabul edilmektedir. Her insan davranışı, altında yatan temel bir motivasyonla yönlendirilmektedir ve çoğu zaman birden fazla motivasyonu karşılamaya yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu da memnuniyet düzeyinin artırılmasına hizmet etmektedir. Bu çerçevede, memnuniyet kavramı; bireyin ihtiyaç duyduğu, arzuladığı, beklediği ya da kendisi için hak olarak gördüğü bir durumu elde etmesiyle ortaya çıkan psikolojik bir sonuç olarak tanımlanabilecektir. Konuya ilişkin erken dönem çalışmalardan birinde Hoppock'a [68] göre insan kaynakları memnuniyeti, "bir insan kaynağının işinden gerçekten memnun olduğumu söylemesine neden olan psikolojik, fizyolojik ve çevresel koşulların herhangi bir bileşimidir". Böyle bir tanım, insan kaynakları memnuniyetini etkileyen değişkenlerin çeşitliliğine işaret etmekte ve bunların bir sonucu olarak görmektedir. Blum [69], insan kaynakları memnuniyetini "işle bağlantılı olarak deneyimlenen pek çok özel beğenme ve beğenmeme durumunun dengelenmesi ve toplamından kaynaklanan bir tutum" olarak kavramsallaştırmıştır. Vroom [70] insan kaynakları memnuniyetini "bireyin çalışma durumunun tüm yönlerine yönelik olumlu yönelimi" olarak gözlemlemiştir. Locke [71] ise "kişinin veya iş deneyimlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan keyifli veya olumlu duygusal durum" olarak tanımlamıştır [72]. Bu tanımlara dayanarak, insan kaynakları memnuniyetinin büyük ölçüde insan kaynağının algı ve beklentileri tarafından yönetilen karmaşık bir değişkenler kümesi olduğu sonucuna varılabilecektir. Dolayısıyla genel bir anlamda insan kaynakları memnuniyeti, bir insan kaynağının işinin, iş değerine ulaşmasını kolaylaştıracak kadar başarılı olarak değerlendirilmesinden kaynaklanan diğer bir ifade ile işle ilgili belirli deneyimlerden kaynaklanan olumlu bir tutum veya keyif verici bir duygusal durum olarak ele alınabilecektir [72]. Bu genel yaklaşımla insan kaynakları memnuniyeti, bir işletmenin insan kaynağının işleriyle ilgili duygusal ve psikolojik olarak tatmin olma durumunu ifade etmektedir [73]. Bu memnuniyet, insan kaynağının işindeki performansını etkileyebilmektedir ve dolayısıyla işletmenin başarısına

katkıda bulunabilmektedir. Bu nedenle insan kaynakları memnuniyeti, işletmeler açısından oldukça önemli bir konudur [74].

İnsan kaynağının işlerinden memnun olmaları, daha yüksek bir verimlilik, ekstra çaba ve yüksek iş performansı sergilemelerini sağlamasının, insan kaynağının örgüte bağlılık duymasını ve uzun süreli çalışmaya istekli olmalarını sağlamasının ve böylece işletmenin rekabetçi avantajı ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmasının yanında, bireyler için de duygusal ve psikolojik tatmin sağlaması, çalışmaktan keyif almalarını sağlaması, kariyer gelişimine olanak tanınması, iş güvenliğini, fiziksel ve psikolojik sağlığı tesis etmesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, insan kaynağının kariyerlerinden memnun olmaları her işveren için büyük bir öncelik olmalıdır [75]-[79]. Çalıştığı örgütü ailesi, kendisini de o ailenin bir üyesi olarak gören, örgütte çalışmaktan, o işi yapmaktan mutlu ve memnun olan ve bu sayede daha yüksek bir verimlilik, motivasyon, isteklilik düzeyiyle insan kaynakları bir bireyin hem kendi gelişimine hem de örgütün hedeflerine daha fazla yararlar sağlayacağı ortadadır [67]. Araştırmalar, memnun olan insan kaynağının daha iyi müşteri hizmeti sunma eğiliminde olduklarını ve müşterilerin memnuniyet düzeyini artırdıklarını göstermiştir. Buna göre işinden veya örgütünden bir biçimde memnun insan kaynağı, daha iyi iletişim kurabilmekte, daha olumlu bir tutum sergileyebilmekte ve müşterilere daha iyi destek sağlayabilmektedir [80]-[82]. Bu nedenle de insan kaynakları yönetimi ve alt sistemleri işletme içerisinde olumlu ve destekleyici bir çalışma ortamı sağlayarak insan kaynaklarının memnuniyetini artırmaya gayret göstermektedir [83].

Bir işletmede genel olarak olumlu olarak algılanan insan kaynakları planlamaları, politikaları ve uygulamaları, insan kaynaklarının memnuniyetini olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü bu koşullar, insan kaynaklarının kendi kariyerlerini organize etmelerine, mevcut koşullar ve gelecekteki fırsatlardan tatmin olmalarına ve belirli istihdam kararları almalarına izin verecektir; tüm bunlar insan kaynaklarına ilişkin olarak işletmede yürütülen süreçlere ilişkin genel bir memnuniyet algısına bağlı olacaktır [84].

İnsan kaynakları memnuniyeti algısı, bir örgütte görev yapan bireylerin kendi iş deneyimlerini ve işle ve örgütle ilgili faktörleri nasıl değerlendirdiğini ifade eden genel bir ifadedir. Bireyin kendi iş deneyimleri ve işle ilgili faktörler hakkındaki subjektif (öznel) nitelikteki zihinsel değerlendirmesidir. İnsan kaynaklarının iş ortamında yaşadığı memnuniyet veya memnuniyetsizlik hislerini yansıtmaktadır [75],[85],[86]. İnsanlar işin içeriği, görevin içeriği, iş yükü, kaynakların yeterliliği, çalışma arkadaşlarıyla veya üstlerle çeşitli iletişim ve ilişkiler, ücretler, yan haklar ve ödüllendirme, iş sağlığı ve güvenliği gibi muhtelif alanlardaki memnuniyetlerini ifade edebilmektedir ve bu ölçüm örgütsel ve bireysel dinamikleri anlamak için önemli bir yapı sunmaktadır [86]-[89].

Algıların tutumlara, tutumların da davranışlara sirayet ettiği kabul edilmektedir. İnsan kaynaklarının işle ilgili tutumları, insan kaynağının çevrelerini nasıl algıladıklarını, kendilerini amaçlanan eylemlere nasıl adayacaklarını ve nihai olarak nasıl davranacaklarını büyük ölçüde belirleyen duygu ve inançlardır. Bu açıdan insan kaynakları memnuniyeti hem insan kaynağı hem de örgüt için önemli bir faktördür ve kendisi ile ilişkili olarak pek çok bireysel ve örgütsel davranışı etkilemektedir [90]. Bununla bağlantılı olarak, yolcu odaklı bir yaklaşımın insan kaynağı tarafından benimsenmesi, işletme tarafından belirlenen politikalar ve uygulamaların yolculara yansması bakımından önemli olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, uçuş sırasında yolcular ile yakın temas halinde hizmet icra eden kabin görevlilerinin, işletmenin yolcu odaklı insan kaynakları uygulamalarından memnuniyeti, gerçek bir uygulama esnasında işletme stratejilerinin yolcu deneyimine yansıtılması bakımından gerçekten önem arz edebilecektir.

3. Yöntem

3.1. Araştırmanın Tipi, Modeli ve Hipotezleri

Bu araştırma, katılımcıların yanıtları doğrultusunda elde edilen veriler ışığında araştırmada ele alınan değişkenlere ilişkin tutumların tespit edilmesi ve ele alınan değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel olarak tespit edilmesini amaçlayan, nicel araştırma yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilen bir ilişkisel araştırmadır. Araştırmanın yapısal modeli üç temel değişken içermektedir. Bunlar yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı, liderlik tarzları ve yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyetidir. Liderlik tarzları istismarcı otokratik liderlik, yardımsever otokratik liderlik, katılımcı liderlik ve demokratik liderlik olmak üzere dört boyutta incelenmektedir. Araştırmada bu dört boyut birer değişken olarak ele alınmaktadır. Sonuç değişkeni olan yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti ise kabin görevlilerinin işletmenin yolcu odaklı insan kaynakları uygulamalarından duydukları memnuniyeti ölçmeyi amaçlamaktadır ve bağımlı değişken olarak ele alınmaktadır. Araştırma değişkenleri, değişkenler arasındaki ilişkiler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 1. Araştırmanın ilişkisel modeli

Araştırma modelinde de sembolize edildiği gibi, araştırmanın hipotezleri, yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı, liderlik tarzı ve yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti değişkenleri arasındaki ilişkilere yöneliktir. Yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı bağımsız değişken, yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti bağımlı sonuç değişkeniyken, liderlik tarzının her biri bu iki değişken arasında bağımlı ve bağımsız rol oynamaktadır. İlk olarak yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile her bir liderlik tarzı arasındaki ilişkiler ele alınarak şu hipotezler geliştirilmiştir:

H₁. Yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile istismarcı otokratik liderlik tarzı arasında pozitif anlamlı ilişki vardır.

H₂. Yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile ilimli otokratik liderlik tarzı arasında pozitif anlamlı ilişki vardır.

H₃. Yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile katılımcı demokratik liderlik tarzı arasında pozitif anlamlı ilişki vardır.

H₄. Yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile serbesiyetçi demokratik liderlik tarzı arasında pozitif anlamlı ilişki vardır.

Yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı bağımsız, yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti bağımlı değişken olmak üzere ele alınan ilişki şu şekilde formüle edilmiştir:

H₅. Yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasında pozitif anlamlı ilişki vardır.

Her bir liderlik tarzı ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasındaki ilişkileri tespit etmek üzere aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:

H₆. İstismarcı otokratik liderlik tarzı ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasında pozitif anlamlı ilişki vardır.

H₇. İlimli otokratik liderlik tarzı ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasında pozitif anlamlı ilişki vardır.

H₈. Katılımcı demokratik liderlik tarzı ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasında pozitif anlamlı ilişki vardır.

H₉. Serbesiyetçi demokratik liderlik tarzı ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasında pozitif anlamlı ilişki vardır.

Değişkenler arasındaki ilişkilerde ayrıca liderlik tarzlarının aracılık rolünün araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda liderlik tarzları, yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ve yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti

arasında aracı değişken olarak ele alınmıştır. Buna göre formüle edilmiş olan hipotezleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

H₁₀. Yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasındaki ilişkide istismarcı otokratik liderlik tarzının aracılık rolü vardır.

H₁₁. Yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasındaki ilişkide ılımlı otokratik liderlik tarzının aracılık rolü vardır.

H₁₂. Yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasındaki ilişkide katılımcı demokratik liderlik tarzının aracılık rolü vardır.

H₁₃. Yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasındaki ilişkide serbesiyetçi demokratik liderlik tarzının aracılık rolü vardır.

3.2. Veri Toplama Yöntemi ve Araçları

Araştırmanın amaçları doğrultusunda, nicel araştırma yöntemine dayalı olarak istatistiksel ölçümleri gerçekleştirmek amacıyla veri elde etmede online anket yöntemine başvurulmuştur. Bu amaca yönelik oluşturulan anket formunda iki temel kısım bulunmaktadır. Anket formunun ilk kısmında araştırmanın örneklemini oluşturan olan kabin görevlisi katılımcıların demografik ve mesleki özelliklerini tespit etmeyi amaçlayan sorulara yer verilmiştir. Formun ikinci kısmında ise araştırma değişkenlerini ölçmeyi amaçlayan ve toplamda 33 ifadeden oluşan ölçek ifadeleri bulunmaktadır.

Araştırmada yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı, liderlik tarzı ve yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti değişkenlerini ölçmek amacıyla üç ölçekten yararlanılmıştır. Ölçekler belirlenirken araştırmanın amacına uygunluğu, ölçümlenmenin amaçlandığı değişkenleri ölçümlemeye uygunluğu, Likert esasına dayalı psikometrik ölçüm araçları olması, güvenilirlik ve geçerliliği ortaya konulmuş olan güvenilir ölçekler olması esas alınmıştır. Bu çerçevede, araştırmada kullanılan ölçekler ve özelliklerine ilişkin bilgileri şu şekilde sunmak mümkündür:

- **Yolcu Odaklı İnsan Kaynakları Yaklaşımı:** Delery ve Doty (1996) [91] tarafından geliştirilen ve Chao ve Shih (2018) [92] tarafından uyarlanmış olan ölçek ifadelerinden oluşmaktadır. Bu çalışmada yer alan ifadeler Türkçeye araştırmacı tarafından çevrilmiş olup, uzman görüşlerinden geçirilerek daha sonra ölçek ifadelerinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yürütülmüştür. Görev tanımı 5, işe alım 3, eğitim 3, performans değerlendirme 5 ifade olmak üzere ölçekte toplam 16 ifade yer almaktadır. Ölçek ifadeleri 5'li Likert esasına dayanmaktadır.
- **Liderlik Tarzı:** Yıldız (2021) [56] tarafından geliştirilen liderlik tarzı ölçeği, toplam 12 ifade içermektedir. İstismarcı otokratik liderlik, yardımsever/ılımlı otokratik liderlik, katılımcı demokratik liderlik ve serbesiyetçi demokratik liderlik tarzları 3'er adet ifade ile liderlik tarzlarının alt boyutlarını oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği tespit edilmiş olup Cronbach alfa katsayısı .751 düzeyindedir. Ölçeğin ifadeleri hava yolu işletmelerine uygunluk açısından uyarlanarak uygulanmıştır. Ölçek ifadeleri 5'li Likert esasına dayalıdır.
- **Yolcu Odaklı İnsan Kaynakları Memnuniyeti:** Kaya (2007) [93] tarafından geliştirilen, güvenilirlik ve geçerlik çalışmaları yürütülmüş olan iş tatmini ölçeğinin yönetsel ve işin doğasına ilişkin ifadelerinden oluşmuş olan ölçektir. Orijinal ölçekte insan kaynaklarının ücret ve ek imkanlar, terfi gibi boyutları da bulunmakta olup, bu araştırma kapsamında görev yapan yolcu odaklı insan kaynakları uygulamalarına odaklanıldığından, araştırma kapsamına bu boyutların ifadeleri dahil edilmemiştir. Sonuç olarak ölçek, Kaya'nın çalışmasından uyarlanan 5 ifadeden oluşmuştur. Bu ölçek de diğer araştırma ölçekleri gibi 5'li Likert esasına dayalıdır.

3.3. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Türkiye'de hava yolları alanında faaliyet gösteren işletmeler çatısında görev yapan kabin ekibi üyeleri oluşturmaktadır. Ancak elbette bu evrenin tamamına erişmek olanaksızdır ve diğer yandan gerekli değildir. Ayrıca araştırma evreni içerisindeki popülasyonu, yani toplam sayıyı oluşturan hedef kitlenin tam olarak kaç kişiden oluştuğuna yönelik bir istatistiki bilgi bulunmadığından ve bu sayı tam olarak bilinemediğinden örnekleme yöntemine başvurulmuştur.

Sosyal bilimler alanında saha araştırmasını içeren araştırmalar kapsamında, araştırmanın evrenini oluşturan popülasyonun tam olarak bilinmemesi ve çok geniş olduğunun bilinmesi halinde, %95 güven aralığı ve %5 hata toleransı ile 384 örneklemin yeterli olduğu kabul edilmektedir [94],[95]. Dolayısıyla bu araştırmanın evreni göz önüne alındığında en az 384 katılımcıdan veri elde edilmesinin yeterli ve geçerli olacağı anlaşılmaktadır. Buna göre araştırma

evreni içerisinden yeterli örnekleme ulaşabilmek amacıyla araştırmannın hedef grubunun spesifik bir meslek grubunu hedeflediği de göz önüne alındığında, veri toplamak için optimal bir yöntem olan ve olasılıksız örnekleme yöntemleri içerisinde yer alan uygun örnekleme (kolayda örnekleme) yöntemine başvurulmak suretiyle veri elde edilmeye çalışılmıştır. Bu yöntem popülasyonun sınırları bilinmediğinde ve başka örnekleme yöntemi uygulanabilir olmadığında, daha titiz araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere hipotezler ve hedefler geliştirmek noktasında kullanılmaktadır [96]. Bu bilgiler ışığında araştırmada evreni temsil edebilecek özelliklere sahip olan, hava yolları bünyesinde aktif bir şekilde görev yapmakta olan kabin görevlilerine Google Forms online anket platformu üzerinden erişilerek toplam 421 katılımcıdan anket formu elde edilmiştir. Bu anket formları içerisinde 19 adet anket formunun eksik ya da hatalı doldurulmuş olduğu anlaşılmıştır. Bu anket formları araştırma kapsamının dışında bırakılmıştır. Nihai olarak araştırmannın verilerini 402 katılımcıdan elde edilmiş olan veriler oluşturmuştur.

3.4. Verilerin Analizinde Kullanılan Teknikler

İstatistiksel analizler SPSS ve AMOS yazılımlarında gerçekleştirilmiştir. Temel istatistiki analizlere geçilmeden önce ön analizler olarak da tabir edilen güvenilirlik ve geçerlilik analizleri gerçekleştirilmiş; bu kapsamda Cronbach's Alpha ve Kaiser-Meyer-Olkin katsayıları hesaplanmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine ilişkin olarak normal dağılım analiz gerçekleştirilerek çarpıklık ve basıklık (Skewness-Kurtosis) katsayıları değerlendirilmiştir. Analizlerde katılımcıların demografik ve mesleki özellikleri ile araştırma ölçeklerinin çeşitli betimsel istatistiklerini tespit etmek amacıyla frekans analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmannın değişkenleri arasındaki ilişkilerin yönünü ve gücünü tayin etmek noktasında korelasyon analizine başvurulmuştur. Bu istatistiksel ölçümler SPSS istatistik programında gerçekleştirilmiştir. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkilere yönelik olarak kurulan araştırma hipotezlerinin test edilmesinde bir Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) ölçümleme programı olan AMOS programından istifade edilmiştir. Burada uyum iyiliği değerleri hesaplanmış, değişkenler arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Son olarak aracı değişken rolünün tespit edilmesine ilişkin olarak yine bu programda bootstrapping yöntemine başvurulmuştur.

4. Bulgular

Araştırmannın örneklemini oluşturan katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin sıklık ve yüzdelik dağılımının tespit edilmesi noktasında frekans analizi yapılmıştır. Bu kapsamda araştırmannın örneklemine dahil olan kabin personeli katılımcıların demografik ve mesleki özelliklerine göre dağılımları Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırma katılımcılarının sosyo-demografik özellikleri (n=402)

Özellik	Gruplar	Sıklık (f)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	266	66,2
	Erkek	136	33,8
Medeni Durum	Bekar	193	48,0
	Evli	209	52,0
Yaş	18-26	83	20,6
	27-36	150	37,3
	37-49	138	34,3
	50 ve üzeri	31	7,7
Eğitim Düzeyi	Lise	55	13,7
	Önlisans	106	26,4
	Lisans	205	51,0
	Lisansüstü	36	9,0
Görev	Kabin memuru	245	60,9
	Kabin amiri	81	20,1
	Purser	76	18,9
Uçuş Türü	İç hatlar	174	43,3
	Dış hatlar	228	56,7
Toplam Mesleki Deneyim	1 yıl veya daha az	74	18,4
	2-4 yıl	103	25,6
	5-10 yıl	129	32,1
	11 yıl ve üzeri	96	23,9
Mevcut Hava yolu İşletmesindeki Deneyim	1 yıl veya daha az	97	24,1
	2-4 yıl	105	26,1
	5-10 yıl	116	28,9
	11 yıl ve üzeri	84	20,9

Tablo 1'de görüldüğü üzere katılımcıların %66,2'si (266 kişi) kadın, %33,8'i (136 kişi) ise erkektir. Medeni durum açısından katılımcıların %52'si (209 kişi) evli, %48'i (193 kişi) ise bekarıdır. Katılımcıların yaş gruplarına göre

dağılımında %37,3'ü (150 kişi) 27-36 yaş aralığında yer almakta olup en büyük grubu oluşturmaktadır. Bunu %34,3 ile 37-49 yaş aralığındaki katılımcılar (138 kişi) takip etmektedir. %20,6'sı (83 kişi) 18-26 yaş aralığında ve %7,7'si (31 kişi) 50 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların %51'i (205 kişi) lisans mezunudur. Önlisans mezunları %26,4 (106 kişi) oranında, lise mezunları %13,7 (55 kişi) oranında, lisansüstü mezunlar ise %9,0 (36 kişi) oranında temsil edilmektedir.

Mesleki özellikler bakımından dağılımlar ele alındığında, katılımcıların %60,9'unun (245 kişi) kabin memuru, %20,1'inin (81 kişi) kabin amiri, %18,9'unun (76 kişi) ise purser (uçuş sorumlusu) olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır. Uçuş türü bakımından katılımcıların %56,7'si (228 kişi) dış hatlarda görev yaparken, %43,3'ü (174 kişi) iç hatlarda uçmaktadır. Katılımcıların %32,1'i (129 kişi) 5-10 yıl arası mesleki deneyime sahiptir. 2-4 yıl arası deneyimi olanlar %25,6 (103 kişi), 11 yıl ve üzeri deneyime sahip olanlar %23,9 (96 kişi) ve 1 yıl veya daha az deneyimi olanlar %18,4 (74 kişi) oranındadır. Son olarak mevcut hava yolu işletmesinde sahip olunan deneyim açısından yapılan değerlendirmede, katılımcıların %28,9'unun (116 kişi) mevcut hava yolu işletmesinde 5-10 yıl arasında deneyime sahip olduğu, 2-4 yıl deneyime sahip olanlar %26,1 (105 kişi), 1 yıl veya daha az deneyimi olanlar %24,1 (97 kişi) ve 11 yıl ve üzeri deneyime sahip olanların %20,9 (84 kişi) oranında olduğu görülmektedir.

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğinin ortaya konulması noktasında gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen α katsayıları her bir ölçek için Tablo 2'deki gibidir.

Tablo 2. Araştırma ölçeklerinin betimsel özellikleri, güvenilirlik ve normallik katsayıları

Ölçek	İfade Sayısı	Cronbach Alfa Katsayısı (α)	Ort.	S.S.	Çarpıklık Katsayısı (Skewness)	Basıklık Katsayısı (Kurtosis)
Yolcu Odaklı İK Yaklaşımı	16	,913	3,8714	,70075	-1,451	1,977
Liderlik Tarzı	12	,803	-	-	-	-
İstismarcı Otokratik Liderlik	3	,865	2,4005	1,10425	,536	-,535
İlmlı Otokratik Liderlik	3	,889	3,1567	1,09587	-,168	-,761
Katılımcı Demokratik Liderlik	3	,881	4,0340	,94352	-1,255	1,525
Serbesiyetçi Demokratik Liderlik	3	,886	3,9735	,89136	-1,000	,881
Yolcu Odaklı İK Memnuniyeti	5	,969	4,0990	,98033	-1,246	1,074

Tablo 2'de görüldüğü gibi, 16 maddelik Yolcu Odaklı insan kaynakları Yaklaşımı için Cronbach Alfa değeri 0,913 olarak bulunmuştur. Bu, ölçeğin oldukça yüksek bir güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Liderlik Tarzları Ölçeği'nin genel Cronbach Alfa değeri 0,803'tür. Alt boyutları ayrı ayrı incelendiğinde, istismarcı otokratik liderlik boyutunun güvenilirlik katsayısı 0,865, ilımlı otokratik liderlik boyutunun güvenilirlik katsayısı 0,889, katılımcı demokratik liderlik boyutunun güvenilirlik katsayısı 0,881 ve serbesiyetçi demokratik liderlik alt boyutunun güvenilirlik katsayısı 0,886 düzeyindedir. Her bir alt boyutun güvenilirlik katsayısı 0,80'in üzerinde olup, alt boyutların ayrı ayrı da güvenilir olduğunu göstermektedir. Son olarak 5 maddelik Yolcu Odaklı İnsan Kaynakları Memnuniyeti Ölçeği için elde edilen güvenilirlik katsayısı 0,969'dur, bu da ölçeğin oldukça yüksek güvenilirlikte olduğunu göstermektedir. Genel olarak tüm ölçeklerin güvenilirlik katsayılarının oldukça yüksek olduğu [97] görüldüğünden, araştırmada kullanılan ölçüm araçlarının güvenilir bir biçimde istatistiksel ölçümler yapmaya uygun olduğu anlaşılmaktadır.

Yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ortalama değeri 3,8714 ve standart sapması 0,70075 olarak bulunmuştur. Çarpıklık katsayısı -1,451 ve basıklık katsayısı 1,977'dir. İstismarcı otokratik liderlik Ortalama değeri 2,4005 ve standart sapması 1,10425'tir. Çarpıklık katsayısı 0,536 ve basıklık katsayısı -0,535'tir. İlmlı otokratik liderlik ortalama değeri 3,1567 ve standart sapması 1,09587'dir. Çarpıklık katsayısı -0,168 ve basıklık katsayısı -0,761'dir. Katılımcı demokratik liderlik ortalama değeri 4,0340 ve standart sapması 0,94352'dir. Çarpıklık katsayısı -1,255 ve basıklık katsayısı 1,525'tir. Serbesiyetçi demokratik liderlik ortalama değeri 3,9735 ve standart sapması 0,89136'dır. Çarpıklık katsayısı -1,000 ve basıklık katsayısı 0,881'dir. Yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti ortalama değeri 4,0990 ve standart sapması 0,98033'tür. Çarpıklık katsayısı -1,246 ve basıklık katsayısı 1,074'tür. Normal bir dağılım izleyen sürekli veriler için çarpıklık ve basıklık katsayıları tipik olarak ± 2 veya maksimum ± 3 aralığında olması gerektiğine dair genel bir kabul söz konusu [98],[99],[100] olduğundan, elde edilen bu bulgular, ölçekler çerçevesinde elde edilen verilerin normal dağılım varsayımına uygun bir dağılım sergilediğine işaret etmektedir. Araştırma kapsamında elde edilmiş olan veriler normal dağılım sergilediğinde parametrik, normal dağılım elde edilemediğinde ise parametrik olmayan yöntemlerin kullanılması uygundur [101].

Bu surete araştırmada ele alınan teorik modelin veri ile uyumunu yansıtan ve yapı geçerliliğini test eden Doğrulatoryı Faktör Analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın modeli çerçevesinde YEM yazılımında uygulanan faktör analizi modeli Şekil 2'deki gibidir.

Şekil 2. Araştırmanın ölçüm (DFA) modeli

Bu model kapsamında gerçekleştirilen DFA sonucunda elde edilen istatistik bulgular tüm gözlenen değişkenlerin örtük değişkenlere anlamlı ölçüde yüklendiğini göstermektedir. Genel uyum seviyeleri, modelin gözlemlenen veriyle yeterince tutarlı olduğunu ve geçerli bir model olduğunu gösterdiğinden, modele herhangi bir modifikasyon dahil edilmemiştir. Bulgular daha detaylı olarak Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Araştırma ölçeklerinin betimsel özellikleri, güvenilirlik ve normallik katsayıları

Ölçüm Modeli	Std. Katsayı	Std. Hata Katsayısı	Kritik Değer	p
YO16 <--- Yolcu Odakli_IK	,676	-	-	-
YO15 <--- Yolcu Odakli_IK	,404	,074	7,735	***
YO14 <--- Yolcu Odakli_IK	,405	,079	7,748	***
YO13 <--- Yolcu Odakli_IK	,448	,079	8,544	***
YO12 <--- Yolcu Odakli_IK	,408	,076	7,808	***
YO11 <--- Yolcu Odakli_IK	,496	,085	9,418	***
YO10 <--- Yolcu Odakli_IK	,502	,078	9,534	***
YO9 <--- Yolcu Odakli_IK	,571	,073	10,764	***
YO8 <--- Yolcu Odakli_IK	,701	,072	13,014	***
YO7 <--- Yolcu Odakli_IK	,758	,076	13,963	***
YO6 <--- Yolcu Odakli_IK	,733	,079	13,551	***
YO5 <--- Yolcu Odakli_IK	,817	,074	14,915	***
YO4 <--- Yolcu Odakli_IK	,773	,076	14,209	***
YO3 <--- Yolcu Odakli_IK	,837	,079	15,240	***
YO2 <--- Yolcu Odakli_IK	,810	,075	14,807	***
YO1 <--- Yolcu Odakli_IK	,712	,081	13,195	***
IST1 <--- İstismarci_Otokratik	,788	-	-	-
IST2 <--- İstismarci_Otokratik	,869	,060	17,548	***
IST3 <--- İstismarci_Otokratik	,822	,056	16,925	***
ILI3 <--- İlimli_Otokratik	,797	-	-	-
ILI2 <--- İlimli_Otokratik	,921	,057	19,973	***
ILI1 <--- İlimli_Otokratik	,848	,058	18,886	***
KAT3 <--- Katilimci_Demokratik	,940	-	-	-
KAT2 <--- Katilimci_Demokratik	,874	,037	26,965	***
KAT1 <--- Katilimci_Demokratik	,725	,044	18,554	***
SER3 <--- Serbesiyetci_Demokratik	,870	-	-	-
SER2 <--- Serbesiyetci_Demokratik	,902	,044	23,439	***
SER1 <--- Serbesiyetci_Demokratik	,790	,045	19,277	***
MEM1 <--- IK_Memnuniyeti	,910	-	-	-
MEM2 <--- IK_Memnuniyeti	,946	,030	34,382	***

Ölçüm Modeli	Std. Katsayı	Std. Hata Katsayısı	Kritik Değer	P
MEM3 <--- İK_Memnuniyeti	,933	,031	32,871	***
MEM4 <--- İK_Memnuniyeti	,942	,031	33,856	***
MEM5 <--- İK_Memnuniyeti	,919	,031	31,367	***
Ölçek-Boyut	KMO			
Yolcu Odaklı İK Yaklaşımı	944			
İstismarcı Otokratik Liderlik	,734			
İlimli Otokratik Liderlik	,729			
Katılımcı Demokratik Liderlik	,713			
Serbesiyetçi Demokratik Liderlik	,723			
Yolcu Odaklı İK Memnuniyeti	,914			

Std. Katsayı: Standart katsayı, Std. Hata: Standart hata, p: İstatistiksel anlamlılık değeri; YO: Yolcu Odaklı İK Yaklaşımı, IST: İstismarcı Otokratik Liderlik İL: İlimli Otokratik Liderlik KAT:Katılımcı Demokratik Liderlik SER: Serbesiyetçi Demokratik Liderlik MEM: Yolcu Odaklı İK Memnuniyeti

DFA, KMO katsayıları, modeldeki her bir maddeye ait standart katsayılar, standart hata katsayıları, kritik değerler ve anlamlılık değerleri (p) ile değerlendirilmiştir. Tablodaki tüm KMO değerleri ,70'in üzerindedir, bu bulgular ölçeklerin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, ölçeklerin faktör analizine uygun olduğuna işaret etmektedir. Standart katsayılar, her bir maddenin ilgili faktöre olan yüklemesini göstermektedir. Yüksek katsayılar, maddenin ilgili faktörü iyi bir şekilde temsil ettiğini ifade etmektedir. Elde edilen katsayılar genel olarak kabul edilebilir düzey olan 0,40'ın üzerindedir ve çoğu madde 0,70'in üstündedir. Standart hata katsayısı her bir madde için standart katsayının hata miktarını ifade etmektedir. Daha düşük standart hata değerleri, tahmin edilen katsayıların doğruluğunu göstermektedir. Çoğu madde için hata katsayıları düşüktür, bu da katsayıların güvenilir olduğuna işaret etmektedir. Kritik değer, standart hata ile katsayının oranını temsil etmektedir, anlamlılık testinde kullanılmakta ve 1,96'nın üzerinde olması beklenmektedir. Çoğu madde için elde edilen kritik değerler 1,96'nın üzerindedir. Bu bulgular, %95 güven düzeyinde katsayıların anlamlı olduğuna işaret etmektedir. Tablodaki p ile ifade edilen ve *** sembolü ile gösterilen istatistiksel anlamlılık değeri, katsayıların %99 güven düzeyinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Çoğu madde için anlamlılık değeri $p < 0,001$ olarak bulunmuştur, bu bakımdan elde edilen katsayılar istatistiksel olarak anlamlıdır.

Genel olarak, ortaya çıkan bu DFA sonuçları, araştırma modelinin toplanmış olan veriyle yüksek uyum içinde olduğunu ve ölçeklerdeki maddelerin kendi faktörlerini güçlü bir şekilde temsil ettiğini göstermektedir. Diğer bir ifade ile bulgular, DFA sonucunda araştırma modeli ile veriler arasındaki uyumu göstermektedir. Bu bakımdan yapısal anlamda ölçüm geçerliliğinin elde edilebildiği görülmektedir. Ancak bunun yanı sıra tam manası ile yapısal geçerlilikten söz edebilmek için araştırma ölçüm modelinin uyum iyiliği göstermesi beklenmektedir. Buna göre yapılan analiz sonucunda elde edilen uyum iyiliği katsayıları Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Araştırma modelinin uyum iyiliği değerlendirmesi

Uyum İyiliği İndeksi	Kriter	Hesaplanan Katsayı	Bulgu
χ^2/sd	<5	2,629	İyi uyum
GFI	> ,90	,830	Kabul edilebilir
CFI	> ,90	,921	İyi uyum
NFI	> ,90	,879	Kabul edilebilir
RFI	> ,90	,867	Kabul edilebilir
IFI	> ,90	,922	İyi uyum
TLI	> ,90	,913	İyi uyum
RMSEA	< ,08	,064	İyi uyum

Referans alınan kaynaklar: [102]-[108]

Tablo 4'te sunulan uyum iyiliği değerleri incelendiğinde, modelin uyumunu gösteren bir temel gösterge χ^2/sd (Ki-kare / Serbestlik Derecesi)'dir ve 5'in altında bir değer iyi uyum olarak kabul edildiği bu ölçütte, değer 2,629 olarak bulunmuş ve bu iyi bir uyum göstermektedir. DFA modelinde uyum iyiliğini temsil eden indekslerden GFI 0,830, CFI 0,921, NFI ,879, RFI ,867, IFI ,922, TLI ,913 ve RMSEA 0,64 olarak hesaplanmıştır. Bu uyum iyiliği indeksleri incelendiğinde, modelin genel olarak kabul edilebilir ve iyi uyum sağladığı görülmektedir. χ^2/sd , CFI, IFI, TLI ve RMSEA değerleri özellikle iyi uyumu gösterirken; GFI, NFI ve RFI değerleri ise kabul edilebilir bir uyum sağlamaktadır. Bu bulgular DFA sonucunda elde edilmiş olan bulgular ile birlikte ele alındığında, araştırma modelinin istatistiksel ölçümler uygun olduğunu ve gözlemlenen verilerle uyumlu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla hipotez

testlerinde DFA sonucunda doğrulanan bu araştırma yapısı korunarak testler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ortaya atılmış olan hipotezlerin testi gerçekleştirilmiş ve sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.

Şekil 3. Araştırmanın YEM modeli

YEM modeli üzerinden görülebileceği gibi, yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile istismarcı otokratik liderlik ile ters yönlü bir ilişki söz konusu iken, diğer liderlik tarzları doğrusal ilişkilidir. Benzer şekilde istismarcı otokratik liderlik ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasındaki ilişki ters yönlü iken diğer liderlik tarzlarında doğrusal ilişkiler gözlemlenebilmektedir. Ortaya çıkan bu yapısal sonuçlar, Tablo 5'te detaylandırılmıştır.

Tablo 5. YEM sonucunda elde edilen bulgular

Ölçüm Modeli		Std. Katsayı	Std. Hata Katsayısı	Kritik Değer	P	
İstismarcı_Otokratik	<---	Yolcu_Odakli_IK	-,313	,078	-5,510	***
İlimli_Otokratik	<---	Yolcu_Odakli_IK	,144	,069	2,666	,008
Katilimci_Demokratik	<---	Yolcu_Odakli_IK	,803	,073	14,142	***
Serbesiyetçi_Demokratik	<---	Yolcu_Odakli_IK	,613	,068	10,583	***
İK_Memnuniyeti	<---	İstismarcı_Otokratik	-,148	,032	-4,293	***
İK_Memnuniyeti	<---	İlimli_Otokratik	,049	,031	1,546	122
İK_Memnuniyeti	<---	Katilimci_Demokratik	,232	,058	3,973	***
İK_Memnuniyeti	<---	Serbesiyetçi_Demokratik	,273	,046	6,418	***
İK_Memnuniyeti	<---	Yolcu_Odakli_IK	,377	,089	5,471	***
YO16	<---	Yolcu_Odakli_IK	,681	-	-	-
YO15	<---	Yolcu_Odakli_IK	,407	,073	7,824	***
YO14	<---	Yolcu_Odakli_IK	,415	,078	7,959	***
YO13	<---	Yolcu_Odakli_IK	,460	,078	8,805	***
YO12	<---	Yolcu_Odakli_IK	,414	,075	7,952	***
YO11	<---	Yolcu_Odakli_IK	,498	,084	9,512	***
YO10	<---	Yolcu_Odakli_IK	,508	,077	9,682	***
YO9	<---	Yolcu_Odakli_IK	,577	,072	10,945	***
YO8	<---	Yolcu_Odakli_IK	,701	,071	13,126	***
YO7	<---	Yolcu_Odakli_IK	,755	,075	14,046	***
YO6	<---	Yolcu_Odakli_IK	,732	,077	13,652	***
YO5	<---	Yolcu_Odakli_IK	,811	,072	14,991	***
YO4	<---	Yolcu_Odakli_IK	,769	,074	14,290	***
YO3	<---	Yolcu_Odakli_IK	,829	,078	15,278	***
YO2	<---	Yolcu_Odakli_IK	,805	,073	14,877	***

Ölçüm Modeli			Std. Katsayı	Std. Hata Katsayısı	Kritik Değer	p
YO1	<---	Yolcu_Odakli_IK	,706	,080	13,199	***
IST1	<---	İstismarci_Otokratik	,784	-	-	-
IST2	<---	İstismarci_Otokratik	,876	,062	17,245	***
IST3	<---	İstismarci_Otokratik	,817	,057	16,656	***
ILI3	<---	Ilimli_Otokratik	,791	-	-	-
ILI2	<---	Ilimli_Otokratik	,929	,059	19,480	***
ILI1	<---	Ilimli_Otokratik	,844	,059	18,601	***
KAT3	<---	Katilimci_Demokratik	,945	-	-	-
KAT2	<---	Katilimci_Demokratik	,870	,037	26,129	***
KAT1	<---	Katilimci_Demokratik	,720	,045	18,220	***
SER3	<---	Serbesiyetci_Demokratik	,871	-	-	-
SER2	<---	Serbesiyetci_Demokratik	,900	,045	22,749	***
SER1	<---	Serbesiyetci_Demokratik	,791	,045	19,142	***
MEM1	<---	IK_Memnuniyeti	,909	-	-	-
MEM2	<---	IK_Memnuniyeti	,945	,030	34,112	***
MEM3	<---	IK_Memnuniyeti	,932	,031	32,618	***
MEM4	<---	IK_Memnuniyeti	,941	,031	33,598	***
MEM5	<---	IK_Memnuniyeti	,918	,032	31,124	***
Uyum İyiliği İndeksi	Kriter	Hesaplanan Katsayı	Bulgu			
χ^2/sd	<5	2,972	İyi uyum			
GFI	> ,90	,809	Kabul edilebilir			
CFI	> ,90	,904	İyi uyum			
NFI	> ,90	,862	Kabul edilebilir			
RFI	> ,90	,850	Kabul edilebilir			
IFI	> ,90	,904	İyi uyum			
TLI	> ,90	,905	İyi uyum			
RMSEA	< ,08	,070	İyi uyum			

Elde edilen bulgulara göre yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile istismarcı otokratik liderlik tarzı arasında negatif bir ilişki olduğu görülmektedir ($\beta=-,313$, $p<,001$). Diğer taraftan, yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile ılımlı otokratik liderlik ($\beta=,144$, $p=,008$), katılımcı demokratik liderlik ($\beta=,803$, $p<,001$) ve serbesiyetçi demokratik liderlik ($\beta=,613$, $p<,001$) arasında pozitif, doğrusal yönlü ilişkiler olduğu görülmektedir.

İstismarcı otokratik liderlik, yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir ($\beta=-,148$, $p<,001$). İlimli otokratik liderlik stiline yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti üzerinde pozitif, ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir etkisi vardır ($\beta=,049$, $p=,122$). Katılımcı demokratik liderlik, yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti üzerinde oldukça güçlü bir pozitif etkiye sahiptir ($\beta=,232$, $p<,001$). Serbesiyetçi demokratik liderlik stili de yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti üzerinde orta kuvvette bir pozitif etkiye sahiptir ($\beta=,273$, $p<,001$). Yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti ile yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı arasında da $\beta=,377$, $p<,001$) pozitif ve anlamlı bir ilişki söz konusudur. Değerlendirme sonucunda model, uyum iyiliği açısından genel olarak kabul edilebilir ve iyi uyum kriterlerini karşılamaktadır.

YEM ve uyum iyiliği neticesinde ortaya çıkan bu bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, demokratik ve katılımcı liderlik stillerinin hem yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımını desteklediği hem de insan kaynakları memnuniyetini artırdığı görülmektedir. İstismarcı otokratik liderlik ise her iki açıdan da olumsuz bir etki göstermektedir. Diğer taraftan, istismarcı otokratik liderliğin memnuniyet üzerinde olumsuz etkisi bulunurken, ılımlı otokratik liderliğin memnuniyet üzerinde anlamlı olmayan bir etki görülmektedir. Katılımcı demokratik liderlik tarzı ve serbesiyetçi demokratik liderlik tarzının her ikisi de yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahipken, serbesiyetçi demokratik tarz ile memnuniyet arasındaki ilişki daha güçlü olmuştur.

Bu sonuçlar ışığında **H₂, H₃, H₄, H₅, H₈** ve **H₉** hipotezleri **desteklenmiştir**. Diğer taraftan **H₁, H₆, H₇** hipotezleri ise **reddedilmiştir**. Bu surette desteklenen hipotezler ışığında aracı değişken testine geçilmiştir.

Bu araştırmada her bir liderlik tarzının yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ve yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasında aracılık rolü araştırılmak istenmiştir. Fakat, YEM neticesinde yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile istismarcı otokratik liderlik tarzı arasında negatif bir ilişki olduğu görülmüştür ($\beta=-,313$, $p<,001$). Diğer taraftan istismarcı otokratik liderlik, yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir ($\beta=-,148$, $p<,001$). İlimli otokratik liderlik stiline yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti üzerinde pozitif,

ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir etkisi olduğu anlaşılmıştır ($\beta=,049$, $p=,122$). Bu surette bu değişkenler arasındaki ilişkilere yönelik elde edilen bulgular göz önüne alındığında, Baron ve Kenny'nin (1986) [109] temel kuramına göre, aracılık rolü şartını karşılamamaktadır. Dolayısıyla bu şartı karşılayan ilişkiyel yapıda ilk modelde yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasındaki ilişkide katılımcı demokratik liderlik tarzının aracılık rolü ve yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasındaki ilişkide serbesiyetçi demokratik liderlik tarzının aracılık rolü aranmıştır. Bu çerçevede en güncel ve kabul gören yöntem olarak kabul edilen ve dolaylı etkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için kullanılan, yeniden örneklemeyle dayalı bir yöntem olan [110] bootstrap yöntemine göre YEM yazılımı üzerinde aracılık modelleri test edilmiştir. Önyükleme örneği sayısı 2000 ve güven aralığı %95 olarak yapılan bu analizlerin sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.

Şekil 4. Katılımcı demokratik liderlik aracılık modeli

Tablo 6. Katılımcı demokratik liderlik tarzının aracılık rolü

	Katılımcı Demokratik Liderlik		Yolcu Odaklı İK Memnuniyeti	
	β	Std. Hata	β	Std. Hata
Yolcu Odaklı İK Yaklaşımı (c yolu)			,766	,077
R ²				,911
Yolcu Odaklı İK Yaklaşımı (a yolu)	,785	,074		
R ²		,617		
Katılımcı Demokratik Liderlik (b yolu)			,430	,061
Yolcu Odaklı İK Yaklaşımı (c' yolu)			,556	,083
R ²				,658
Dolaylı Etki				
				,437 (.283 - ,610)*

* $p<,001$

Tablo 6'da görüldüğü gibi, katılımcı demokratik liderlik tarzının doğrudan yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti üzerindeki etkisi $\beta=0,766$ ve standart hata ,077'dir. Modelin bu yol üzerinden açıklama gücü $R^2=,911$ olarak hesaplanmıştır. Katılımcı demokratik liderlik tarzının yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımına etkisi $\beta=,785$ ve standart hata 0,074 olarak tespit edilmiştir ve $R^2=,617$ 'lik açıklama gücü bulunmaktadır. Yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımının yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti üzerindeki etkisi $\beta=,430$ ve standart hata ,061'dir. Bu yolun açıklama gücü ise $R^2=,658$ 'dir. Katılımcı demokratik liderlik tarzının, yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti üzerindeki dolaylı etkisi $\beta=,556$ ve standart hata ,083 olarak bulunmuştur.

Aracılık rolüne ilişkin olarak elde edilen dolaylı etki katsayısı $\beta=,437$ olup güven aralığı %95 olarak (lower bound-upper bound ,283 - ,610) aralığındadır. Bu güven aralığı $p<,001$ seviyesinde anlamlıdır, dolayısıyla katılımcı demokratik liderlik tarzının yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti üzerindeki dolaylı etkisi anlamlıdır. Katılımcı demokratik liderlik tarzının, yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı aracılığıyla yolcu odaklı insan kaynakları

memnuniyeti üzerinde dolaylı bir etkisi vardır. Hem doğrudan (c yolu) hem de dolaylı (a ve b yolu üzerinden) etki anlamlı ve güçlü bulunmuştur. Bu bulgular, katılımcı demokratik liderliğin aracılık rolü olduğunu doğrulamıştır.

Şekil 5. Serbesiyetçi demokratik liderlik aracılık modeli

Tablo 7. Serbesiyetçi demokratik liderlik tarzının aracılık rolü

	Serbesiyetçi Demokratik Liderlik		Yolcu Odaklı İK Memnuniyeti	
	β	Std. Hata	β	Std. Hata
Yolcu Odaklı İK Yaklaşımı (c yolu)			,766	,077
R ²				,911
Yolcu Odaklı İK Yaklaşımı (a yolu)	,579	,071		
R ²		,699		
Serbesiyetçi Demokratik Liderlik (b yolu)			,366	,048
Yolcu Odaklı İK Yaklaşımı (c' yolu)			,554	,070
R ²				,731
Dolaylı Etki				,279 (,186 - ,392)*

* p<,001

Tablo 7'de yer alan bulgulara göre, serbesiyetçi demokratik liderlik tarzının doğrudan yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti üzerindeki etkisi $\beta=,766$ ve standart hata ,077'dir. Bu doğrudan etkide $R^2=,911$ düzeyindedir. Serbesiyetçi demokratik liderlik tarzının yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımına etkisi $\beta=,579$ ve standart hata ,071 olarak bulunmuştur ve açıklama gücü $R^2=,699$ 'dir. Yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımının yolcu odaklı İK memnuniyeti üzerindeki etkisi $\beta=,366$ ve standart hata ,048'dir. Bu yolun açıklama gücü $R^2=,731$ olarak hesaplanmıştır.

Aracılık rolüne ilişkin olarak, serbesiyetçi demokratik liderlik tarzının yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti üzerindeki dolaylı etkisi $\beta=,554$ ve standart hata ,070 olarak bulunmuştur. Dolaylı etki katsayısı $\beta = 0,279$ olup güven aralığı %95 olarak (lower bound-upper bound 0,186 - 0,392) aralığındadır. Bu güven aralığı p<,001 seviyesinde anlamlıdır. Dolayısıyla serbesiyetçi demokratik liderlik tarzının yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti üzerindeki dolaylı etkisi anlamlıdır. Bu bulgular, serbesiyetçi demokratik liderlik tarzının da yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasındaki ilişkide aracılık rolünün bulunduğunu doğrulamaktadır. Diğer taraftan, serbesiyetçi demokratik liderlik tarzı da yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı aracılığıyla yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti üzerinde aracılık rolüne sahiptir. Ancak, bu dolaylı etki katsayısı (,279), katılımcı demokratik liderlik tarzının dolaylı etkisinden (,437) daha düşük bulunmuştur. Bu bulgu, katılımcı demokratik liderliğin daha önemli bir aracılık rolüne sahip olduğuna işaret etmektedir.

Aracılık etkisinin ele alındığı bu analizler sonucunda erişilen bulgular ışığında, yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasındaki ilişkide katılımcı demokratik liderlik serbesiyetçi demokratik liderlik tarzının test edildiği H_{12} ve H_{13} hipotezleri **desteklenmiştir**. Yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti arasındaki ilişkide istismarcı otokratik liderlik ve ılımlı otokratik liderlik değişkenlerinin aracılık rolünü araştıran H_{10} ve H_{11} hipotezleri ise **reddedilmiştir**. Elde edilen tüm bulgular ışığında, araştırma hipotezlerinin kabul-ret durumuna ilişkin bir özet Tablo 8'de sunulmuştur.

Tablo 8. Araştırma hipotezlerinin kabul-ret durumuna ilişkin özet tablo

Hipotez	Ölçüm Modeli			Std. Katsayı	Kritik Değer	p	Kabul-Ret Durumu
İlişki Hipotezleri							
H ₁	İstismarcı Otokratik Liderlik	<--	Yolcu Odaklı İK	-,313	-5,510	***	Ret
H ₂	İlimli Otokratik Liderlik	<--	Yolcu Odaklı İK	,144	2,666	,008	Kabul
H ₃	Katılımcı Demokratik Liderlik	<--	Yolcu Odaklı İK	,803	14,142	***	Kabul
H ₄	Serbesiyetçi Demokratik Liderlik	<--	Yolcu Odaklı İK	,613	10,583	***	Kabul
H ₅	İK Memnuniyeti	<--	İstismarcı Otokratik Liderlik	-,148	-4,293	***	Ret
H ₆	İK Memnuniyeti	<--	İlimli Otokratik Liderlik	,049	1,546	122	Ret
H ₇	İK Memnuniyeti	<--	Katılımcı Demokratik Liderlik	,232	3,973	***	Kabul
H ₈	İK Memnuniyeti	<--	Serbesiyetçi Demokratik Liderlik	,273	6,418	***	Kabul
H ₉	İK Memnuniyeti	<--	Yolcu Odaklı İK	,377	5,471	***	Kabul
Aracılık Hipotezleri							
Hipotez	Ölçüm Modeli			Dolaylı Etki	p		Kabul-Ret Durumu
H ₁₀	İK Memnuniyeti - İstismarcı Otokratik - Yolcu Odaklı İK			-	-		Ret
H ₁₁	İK Memnuniyeti - İlimli Otokratik Liderlik - Yolcu Odaklı İK			-	-		Ret
H ₁₂	İK Memnuniyeti - Katılımcı Demokratik Liderlik - Yolcu Odaklı İK			,437 (,283 - ,610)	<,001		Kabul
H ₁₃	İK Memnuniyeti - Serbesiyetçi Demokratik Liderlik - Yolcu Odaklı İK			,279 (,186 - ,392)	<,001		Kabul

5. Sonuç

Bu çalışmada, hava yolu işletmelerinin yolcu odaklı insan kaynakları uygulamaları, kabin görevlilerinin yolcu odaklı insan kaynakları uygulamalarından memnuniyeti ve kabin amirlerinin liderlik tarzlarına odaklanılmış, bu değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada hava yolu işletmeleri bağlamında ele alınan bu değişkenler arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Nicel araştırma çerçevesinde anket yoluyla erişilen 402 kabin görevlisi katılımcıdan elde edilen birincil veriler ışığında istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analizlerde SPSS ve AMOS yazılımlarından yararlanılmıştır.

Araştırma çerçevesinde YEM yazılımı kullanılarak yapılan istatistiksel analizler, istismarcı otokratik liderlik, ilimli otokratik liderlik, katılımcı demokratik liderlik ve serbesiyetçi demokratik liderlik olmak üzere dört liderlik tarzı ile yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ve yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyeti değişkenlerini ilişkilendirmiş ve aralarındaki ilişkileri istatistiksel olarak incelemiştir. DFA ve YEM kullanılmak suretiyle değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen bulgular, yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı ile bazı liderlik tarzlarının anlamlı şekilde ilişkili olduğunu insan kaynağının, bazı liderlik tarzlarının ise yolcu odaklı insan kaynakları memnuniyet algıları üzerinde çeşitli düzeylerde anlamlı etkileri olduğunu ve bazı liderlik stillerinin bu ilişki üzerinde aracılık rolü üstlendiğini göstermiştir.

Araştırma bulguları, liderlik tarzlarının hem yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı hem de bu yaklaşıma yönelik memnuniyet üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Özellikle, istismarcı otokratik liderlik tarzının insan kaynağının yolcu odaklı insan kaynakları uygulamalarına karşı olumsuz bir algı geliştirmesine neden olduğu ve bu liderlik tarzının memnuniyet düzeylerini de düşürdüğü anlaşılmıştır. Bu tür bir liderlik altında çalışanların, yolcu odaklı yaklaşımları benimseme eğilimleri daha düşük olmaktadır.

İlimli otokratik liderlik tarzı ise yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımıyla sınırlı düzeyde olumlu bir ilişki göstermiş, ancak memnuniyet üzerinde anlamlı bir etki yaratmamıştır. Bu da söz konusu liderlik tarzının yolcu odaklılık açısından kısmen destekleyici bir rol oynasa da çalışan memnuniyetini artırma konusunda yeterince etkili olmadığını ortaya koymuştur.

Buna karşılık, katılımcı ve serbesiyetçi demokratik liderlik tarzlarının hem yolcu odaklı insan kaynakları uygulamalarını güçlendirdiği hem de çalışan memnuniyetini artırdığı görülmüştür. Bu iki liderlik tarzı, çalışanlara daha fazla destek, katılım ve özgürlük sunması sayesinde, yolcu odaklı yaklaşımların benimsenmesini kolaylaştırmakta ve bu sayede memnuniyet düzeylerini yükseltmektedir.

Ayrıca, her iki demokratik liderlik tarzının yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı aracılığıyla memnuniyet üzerinde dolaylı etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Özellikle katılımcı demokratik liderlik tarzının, serbesiyetçi demokratik liderliğe göre daha güçlü bir etki ve aracılık rolü üstlendiği anlaşılmıştır. Bu durum, çalışanların katılımına dayalı liderlik anlayışının, sivil havacılık sektöründe hem yolcu odaklı insan kaynakları uygulamalarının gelişimine hem de çalışanların bu uygulamalardan duyduğu memnuniyete önemli katkılar sunduğunu göstermektedir.

Genel olarak elde edilen bulgular, demokratik liderlik yaklaşımlarının yolcu odaklı insan kaynakları stratejileri ve çalışan memnuniyeti açısından daha etkili ve destekleyici olduğunu ortaya koymaktadır.

Genel olarak hava yolu endüstrisinde insan kaynakları uygulamaları, liderlik tarzları ve insan kaynakları memnuniyeti arasındaki kritik etkileşimi vurgulayan bu araştırma örneğinde elde edilmiş alan bulgular, literatürde yer alan belli başlı sonuçlar ile benzerlik göstermekte ve destekler nitelik taşımaktadır [111]-[117]. Literatür ışığında ve bu araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında genel bir değerlendirme ile hava yolu sektörünün, rekabetçi kalabilmek için insan kaynakları kapsamında geleneksel, yukarıdan aşağıya yönetimden ziyade daha yolcu merkezli, daha demokratik, katılımcı, gelişime, öğrenmeye yönelik bir yaklaşıma geçişi gerektirdiğini söylemek mümkün görünmektedir [26]. Bu dönüşüm, organizasyonun temel yeterliliği olarak insanlara (hem insan kaynağı hem de yolculara) odaklanmayı gerektirmektedir [118]. İyileştirilebilecek temel alanlar arasında işe alım, seçim, çeşitlilik, eşit fırsat uygulamaları ve insan kaynağı ilişkileri yer almaktadır [26]. Havacılık sektörünün değişken yapısı, organizasyonel hedefler ve değişim zorunluluklarıyla uyumlu, uyarlanabilir insan kaynakları stratejileri gerektirmektedir. Yolcu odaklı bu insan kaynakları yaklaşımlarının uygulanması, bunların doğru liderlik tarzları ile insan kaynağına aktarılması ve onların demokratik bir biçimde katılımının, memnuniyetinin sağlanması hava yollarının son derece hizmet odaklı havacılık pazarında benzersiz, taklit edilemez bir rekabet avantajı geliştirmesine yardımcı olabilecektir [118].

Liderliğin ve destekleyici örgütsel kültürün insan kaynağı memnuniyeti üzerindeki olumlu etkisine ilişkin son bulgular, hava yollarının çalışan katılımını artırmak için şeffaf lider iletişimi, iki yönlü geri bildirim mekanizmaları ve kariyer geliştirme programlarına yatırım yapması gerektiğini göstermektedir [119]. Bilhassa dönüşümcü liderlik tarzlarının çalışan katılımını olumlu yönde etkilediği ve bu tarz liderliğin havacılık endüstrisinde en uygun yaklaşım olduğu kabul edilmektedir [120].

Güncel koşullar altında dijitalleşme, otomasyon ve sürdürülebilirlik baskılarının arttığı günümüz havacılık endüstrisinde, çalışan deneyimi, yeteneklerin elde tutulması ve hizmet kalitesinin sürekliliği kritik başarı faktörleri olarak öne çıkmaktadır. Güncel değerlendirmeler, insan kaynakları politikalarının yalnızca operasyonel verimlilik değil, aynı zamanda örgütsel çeviklik, öğrenme kapasitesi ve uzun vadeli rekabet avantajı yaratma hedefleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır [121].

Pratik Katkı ve Öneriler

Araştırmanın elde ettiği sonuçlardan hareketle, yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımlarının hayata geçirilmesi, yalnızca iş süreçlerinin iyileştirilmesine ve operasyonel verimliliğin artırılmasına katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda insan kaynağının işlerine olan bağlılığını da artırabilecektir. Bu bağlılık, insan kaynağının iş süreçlerine daha etkin katılım göstermelerini ve hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesine yönelik tutum ve davranışlar geliştirmelerini teşvik edebilecektir. Özellikle sivil havacılık bağlamında demokratik bir katılımcılık içeren liderlik tarzları ile desteklendiğinde, bu yaklaşımlar kişiler arasında güçlü bir memnuniyet ve aidiyet duygusu yaratabilecektir.

Liderlerin, insan kaynağına yön gösterici, destekleyici ve motive edici bir tavır sergilemesi, ancak tüm bunları katılımcı demokratik bir yaklaşım içerisinde sergilemesi yolcu odaklı bu tür insan kaynakları stratejilerinin etkinliğini artırmakta kritik bir rol oynayabilecektir. İnsan kaynağının yalnızca iş tanımlarına değil, aynı zamanda işletmenin genel hedeflerine yönelik bir anlayış geliştirmeleri sağlanabilecektir. Böylece, insan kaynakları memnuniyeti ve bağlılığı ile birlikte müşteri memnuniyeti de paralel bir şekilde artabilecek; uzun vadede, bu tür stratejiler hava yolu işletmelerinin sektörde benzersiz bir yolcu deneyimi sunmasına olanak tanıyarak, rakiplerinin kolayca kopyalayamayacağı bir marka bağlılığı oluşturabilecektir. Bunun sonucunda, hava yolu işletmesi, hizmet kalitesinde mükemmelliği yakalayarak hem yolcuların hem de insan kaynağının gözünde güçlü bir konum elde edebilecek ve pazarda sürdürülebilir nitelikte önemli bir rekabet avantajı sağlayabilecektir. Gerçek anlamda yolcu odaklı bir insan kaynakları yaklaşımı, tüm insan kaynakları uygulamalarını yolcu memnuniyetini artırma hedefi ile uyumlu hale getiren, ancak diğer yandan insan kaynağının da yolcu odaklı olarak, içten gelen bir gönüllülük ile yapacağı bir ortamın tesis edilmesi noktasında kapsamlı ve entegre bir strateji gereklidir.

Bu hedefe etkili bir şekilde ulaşmak için hava yolları, belirli tuzaklardan kaçınırken birkaç kritik faktörü göz önünde bulundurmalıdır. Öncelikle, bu araştırmada da ortaya çıktığı üzere, katılımcı demokratik liderlik ve serbesiyetçi demokratik liderlik tarzı (katılımcı tarz daha yüksek düzeyde) yolcu odaklı bir kültürü ve genel olarak memnuniyeti teşvik etmede önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla bu anlamda insan kaynağına ilham sağlama ve motive etme vurgusuyla karakterize edilen liderlik tarzlarının, insan kaynakları katılımını ve hizmet kalitesini önemli ölçüde artırabilmesi mümkündür. Bu nedenle hava yolları, ekiplerini olağanüstü yolcu deneyimleri sunmada etkili bir şekilde yönlendirebilmelerini sağlamak için yöneticiler arasında bu becerileri geliştiren liderlik geliştirme programlarına öncelik vermelidir.

Hava yolu işletmeleri, uçuş operasyonlarında liderler konumunda bulunan bireylere daha katılımcı ve özgürlükçü bir liderlik tarzı benimsemeleri yönünde eğitimler sunabilir. Liderlerin insan kaynağına daha fazla destek vermeleri ve onların karar süreçlerine katılmalarına olanak tanıyan programlar uygulayarak demokratik bir ortam yaratmaları teşvik edilmelidir.

Demokratik liderlik tarzlarının sivil havacılık sektöründe insan kaynakları memnuniyeti ve yolcu odaklı insan kaynakları uygulamaları açısından olumlu etkiler sağladığı göz önünde bulundurularak, sektör genelinde demokratik liderlik yaklaşımlarını benimseyen bir kültür oluşturulması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, amirlerin diğer ekip üyelerine daha fazla güven ve sorumluluk veren, daha katılımcı, daha demokrat bir yaklaşımla hareket etmeleri teşvik edilmeli; insan kaynağının bağımsızlıklarını destekleyen politika ve prosedürler uygulamaya konulmalıdır.

Diğer taraftan, istismarcı otokratik liderlik tarzının hem yolcu odaklı insan kaynakları yaklaşımı hem de insan kaynakları memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiler yarattığı görüldüğünden, bu tür bir liderlik tarzının etkilerini azaltmaya yönelik stratejiler geliştirilmesi önemli olabilecektir.

Teorik Katkı ve Öneriler

Araştırma çerçevesinde elde edilmiş olan bulgular, sonuçlar, değerlendirmeler ve öneriler önemli çıkarımlar ve katkılar sağlama potansiyeli taşımakla birlikte, bu çalışmanın bulgularının daha kapsamlı bir perspektifte değerlendirilebilmesi için bazı sınırlılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu araştırma yalnızca sivil havacılık sektöründe kabin ekibi üyelerinden oluşan örneklem ile sınırlıdır. Bu nedenle elde edilen bulguların diğer sektörlerde veya farklı havacılık personeline (örneğin, yer hizmetleri veya pilotlar) genellenmesi zor olabilir. Çalışma nicel bir araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır ve araştırmada kullanılan Likert ölçekleri, katılımcıların kendi algılarına dayanarak yanıt verdikleri öz-bildirimlerdir. Bu nedenle elde edilen bulgular, öz-bildirim yanlılığı olasılığı göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

Ayrıca araştırma kesitsel bir tasarıma dayanmaktadır, yani veriler yalnızca bir zaman diliminde toplanmıştır. Bu nedenle, liderlik tarzları ile yolcu odaklı insan kaynakları uygulamaları arasındaki ilişkilerin nedenselliği konusunda sınırlamalar vardır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin uzun vadeli etkilerini veya değişim süreçlerini anlamak için boylamsal çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Gelecekteki çalışmalar, sivil havacılık sektöründe kabin ekibinin ötesinde farklı personel gruplarını da kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Ayrıca, farklı sektörlerde görev yapan bireylerin liderlik tarzlarına ve insan kaynakları memnuniyetine nasıl tepki verdiğini anlamak adına farklı endüstrilerde benzer çalışmalar yapılabilir.

Liderlik tarzlarının insan kaynakları uygulamaları ve insan kaynakları memnuniyeti üzerindeki uzun vadeli etkilerini daha iyi anlamak için boylamsal tasarımlar kullanılması önerilebilecektir. Bu tür çalışmalar, liderlik tarzları ile insan kaynakları memnuniyeti arasındaki ilişkilerin nasıl evrildiğini ve bu ilişkilerin zaman içinde değişip değişmediğini ortaya koymak yönünden literatüre katkı sağlayabilecektir.

Liderlik stilleri ve insan kaynakları memnuniyeti arasındaki etkileşimlerin daha derinlemesine anlaşılabilmesi için nitel yöntemlerle desteklenen karma yöntem araştırmalar yapılabilir. Örneğin, katılımcıların serbest bir biçimde yanıtlarını aktarabileceği mülakatlar veya odak grup çalışmaları ile katılımcıların deneyimleri, fikirleri daha kapsamlı bir şekilde ortaya konulabilir.

Bu çalışmada kültürel veya demografik değişkenlerin liderlik tarzları ve insan kaynakları memnuniyeti üzerindeki etkisi incelenmemiştir. Gelecekteki araştırmalar, kültürel farklılıkların insan kaynağının liderlik tarzlarına olan tepkilerini nasıl etkilediğini anlamak için kültürler arası karşılaştırmalar yapılabilir. Zira farklı kültürlerde stratejik yaklaşımlara, liderlik tarzlarına bakış açıları ve eğilimler değişiklikler arz edebilmektedir.

Bu sınırlılıklar ve öneriler doğrultusunda gelecekte yapılacak olan çalışmalar, sivil havacılık ve diğer sektörlerdeki liderlik tarzlarının, müşteri odaklı stratejilerin insan kaynakları memnuniyeti üzerindeki etkilerine ilişkin çıkarımlar sağlamak suretiyle hem literatüre hem de sektöre dönük katkılar sunabilecektir.

Kaynaklar

- [1] Stecenko, I. P., & Parkhimovich, A. V. (2020). Passenger air transportation market in Europe. *Civil Aviation High Technologies*, 23(1), 59-70.
- [2] Bertillo, J. B., & Salando, D. (2013). Human Resource management practices in an airline industry: The British Airways global perspective. *Elsevier BV SSRN Electronic Journal*, 1, 1-14.
- [3] Doganis, R. (2006). *Flying off course: The economics of international airlines*. London: Routledge.

- [4] Popovic, V., Kraal, B., & Kirk, P. (2009). Passenger experience in an airport: An activity-centred approach. *International Association of Societies of Design Research 2009 Proceedings: Design Rigor and Relevance*. Seoul, 1-11.
- [5] Akduman, G., ve Karahan, G. (2021). Sivil havacılık kabin hizmetleri kabin memuru işe alımı için bir model önerisi. *Journal of Aviation Research*, 3(2), 264-278.
- [6] Oktaysoy, O., Topçuoğlu, E., ve Kaygın, E. (2023). Türkiye’de meslek olarak kabin hizmetleri ve eğitimi. *Çalışma İlişkileri Dergisi*, 14(1), 59-80.
- [7] Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (2025). “Kabin Memuru”. <https://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-personeli/2138-kabin-memuru> (07.01.2025)
- [8] Koys, D. J. (2003). How the achievement of human-resources goals drives restaurant performance. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 44(1), 17-24.
- [9] Chi, C. G., & Gürsoy, D. (2009). Employee Satisfaction, Customer Satisfaction, and Financial Performance: An Empirical Examination. *International Journal of Hospitality Management*, 28(2), 245-253.
- [10] Thomas, M. L. (1997). *A portfolio management approach to strategic airline planning: An exploratory investigative study on services management*. Berne: Peter Lang Pub Incorporated.
- [11] Gerede, E. (2015). *Havayolu taşımacılığı ve ekonomik düzenlemeler: Teori ve Türkiye uygulaması*. Ankara: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları.
- [12] Küçük Çırpın, B. ve Kurt, D. (2016). Havayolu taşımacılığında hizmet kalitesi ölçümü. *Journal of Transportation and Logistics*, 1(1), 83-98.
- [13] Blyton, P., Lucio, M. M., McGurk, J., & Turnbull, P. (2001). Globalization and trade union strategy: Industrial restructuring and human resource management in the international civil aviation industry. *International Journal of Human Resource Management*, 12(3), 445-463.
- [14] Lorenzoni, N., & Lewis, B. R. (2004). Service recovery in the airline industry: A cross-cultural comparison of the attitudes and behaviours of British and Italian front-line personnel. *Managing Service Quality: An International Journal*, 14(1), 11-25.
- [15] Holtbrügge, D., Wilson, S., & Berg, N. (2006). Human resource management at star alliance: pressures for standardization and differentiation. *Journal of Air Transport Management*, 12(6), 306-312.
- [16] Camilleri, M. A. (2018). “The Airline Business”. In *Travel Marketing, Tourism Economics and the Airline Product*, Cham, Switzerland: SpringerNature, 167-177.
- [17] Ahmad, M. B., Wasay, E., & Ullah, S. (2012). Impact of employee motivation on customer satisfaction: Study of airline industry in Pakistan. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 4(6), 531-539.
- [18] Sinanuwong, P., Agmapisarn, C., & Khetjenkarn, S. (2021). Linking cabin crew’s motivation to service performance: The mediating role of ambidextrous behavior. *ABAC Journal*, 41(3), 155-173.
- [19] Suopajarvi, T. (2021). *Developing cooperation and customer-centric operations in the TE office aviation team*. Unpublished Bachelor’s Thesis. Helsinki, Finland: Haaga-Helia University of Applied Sciences.
- [20] Werner, J. M., & DeSimone, R. L. R. L. (2012). *Human resource development*. South-Western: Cengage Learning.
- [21] Devanna, M.A., Fombrun, C.J., & Tichy, N.M. (1984). “A framework for strategic human resource management”. In C.J. Fombrun, N.M. Tichy, & M.A. Devanna (Eds.), *Strategic human resource management*, New York, NY: John Wiley, 33-51.
- [22] Schuler, R. S., & Huber, V. L. (1990). *Personnel and human resource management*. St. Paul, MN: West.
- [23] Zerbe, W. J., Dobni, D., & Harel, G. H. (1998). Promoting employee service behaviour: the role of perceptions of human resource management practices and service culture. *Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l’Administration*, 15(2), 165-179.
- [24] Ammirato, S., Felicetti, A. M., Linzalone, R., Volpentesta, A. P., & Schiuma, G. (2020). A systematic literature review of revenue management in passenger transportation. *Measuring Business Excellence*, 24(2), 223-242.
- [25] Benligiray, S. ve Kurt, Y. (2016). Havacılık sektöründe stratejik insan kaynakları yönetiminin rolü: Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme. *Proceedings of Socioint 2016 3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities* içinde, 23-25 Mayıs, 2016, İstanbul, 357-365.
- [26] Appelbaum, S. H., & Fewster, B. M. (2002). Global aviation human resource management: contemporary recruitment and selection and diversity and equal opportunity practices. *Equal Opportunities International*, 21(7), 66-80.
- [27] Deeba, S. (2014). Employee’s satisfaction from human resource management practices in airlines industry in India: A comparative study of Air India and Jet Airways. *International Journal in Management & Social Science*, 2(4), 1-21.
- [28] CGAP (2023). “A Customer-Centric Approach to Human Resource Management”. <https://customersguide.cgap.org/sites/customersguide.cgap.org/files/resource/2018/04/Customer-Centric-Approach-HR-Mgmt.pdf> (10.05.2023)
- [29] Özkes, S. N. (2019). *İşletmelerde eğitim ve geliştirme: Bir havacılık akademisi örneği*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi SBE.

- [30] Sum Chau, V., & Kao, Y. Y. (2009). Bridge over troubled water or long and winding road? Gap-5 in airline service quality performance measures. *Managing Service Quality: An International Journal*, 19(1), 106-134.
- [31] Huang, S. H. S., Tseng, W. J., & Hsu, W. K. K. (2016). An assessment of knowledge gap in service quality for air freight carriers. *Transport Policy*, 50, 87-94.
- [32] Thevanes, N., & Opatha, H. H. D. N. P. (2022). Customer-oriented HRM, employee attitude about customers, and employees' customer orientation: A mediation analysis. *Sri Lankan Journal of Human Resource Management*, 12(1), 69-88.
- [33] Webster, F. E. (1988). The rediscovery of the marketing concept. *Business Horizons*, 31(3), 29-39.
- [34] Shah, D., Rust, R. T., Parasuraman, A., Staelin, R., & Day, G. S. (2006). The path to customer centricity. *Journal of Service Research*, 9(2), 113-124.
- [35] Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York, NY: Harper& Row Publishers.
- [36] Akiş, Y. T. (2004). *Türkiye'nin gerçek liderlik haritası*. İstanbul: Alfa Yayınları.
- [37] Sorensen, T., & Epps, R. (1996). Leadership and local development: Dimensions of leadership in four central queensland towns. *Journal of Rural Studies*, 12(2), 113-125.
- [38] Akdemir, A. (2018). *Liderlik ve vizyon yönetimi*. İstanbul: Beta Basım Yayım.
- [39] Akdemir, A. ve İnal, İ. H. (2022). Z kuşağında algılanan liderlik tarzlarının takım performansı üzerine etkisi. *Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi*, 20(45), 635-784.
- [40] Akdemir, A., Tankişi, S., Aktaş, Ö., Yıldız, B. ve Öztürk, H. (2022). Yöneticilerin liderlik görevlerine ilişkin algılarının çeşitli sektörler bağlamında araştırılması. *Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 78-89.
- [41] Peter, T. M., Gitonga, C. M., & Kubai, K. I. (2021). Influence of personality types, instructional supervision practices, and performance in public primary schools in Kenya. *Educational Research and Reviews*, 16(2), 27-39.
- [42] Fahmi, M., & Sanika, F. (2019). The influence of leadership and work discipline towards employee performance at Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara. *Journal of International Conference Proceedings*, 2(3), 161-169.
- [43] Kosasih, K., Indradinata, D., Firdaus, O. M., & Fadjar, A. (2020). Strategic entrepreneurship in enhancing the role and competitiveness advantage of pharmacy colleges. In *2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)* (pp. 542-547). Atlantis Press.
- [44] Bláha, P., Vignerová, J., Riedlová, J., Kobzová, J., Krejčovský, L., & Brabec, M. (2005). 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika [6th Nationwide Anthropological Survey of Children and Adolescents 2001 Czech Republic]. Praha: SZÚ.
- [45] Gonos, J., & Gallo, P. (2013). Model for leadership style evaluation. management: *Journal of Contemporary Management Issues*, 18(2), 157-168.
- [46] Das, J. K. (2021). Rensis Likert's leadership style and organizational management: A systematic review. *Vidhyayana-An International Multidisciplinary Peer-Reviewed E-Journal*, 6(6), 1-11.
- [47] Likert, R. (1967). *The human organization: Its management and value*. New York: McGraw-Hill.
- [48] Likert, R. (1981). System 4: A resource for improving public administration. *Public Administration Review*, 41(6), 674-678.
- [49] Aldighrir, W. M. (2020). Mediating effect of leadership outcomes on the relationship between the leadership style of leaders and followers' administrative creativity. *Journal of Education in Black Sea Region*, 5(2), 125-139.
- [50] Coopasamy, S., & Botha, A. P. (2022). Leadership 4.0: leadership changes required in the South African petroleum industry to support the Fourth Industrial Revolution. *South African Journal of Industrial Engineering*, 33(2), 96-110.
- [51] Udovčić, A., Požega, Ž., & Crnković, B. (2014). Analysis of leadership styles in Croatia. *Ekonomski vjesnik: Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues*, 27(1), 71-80.
- [52] Akdemir, A. (2024). *Liderlik ve vizyon yönetimi*. Ankara Orion Yayınevi.
- [53] Şafaklı, O. V. (2005). KKTC'deki kamu bankalarında liderlik stilleri üzerine bir çalışma. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 6(1), 132-143.
- [54] Demir, C., Yılmaz, M. K. ve Çevirgen, A. (2010). Liderlik yaklaşımları ve liderlik tarzlarına ilişkin bir araştırma. *Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi*, 2(1), 129-152.
- [55] Rue W. L., & Byars, L. L. (1992). *Management: Skills and application*. Boston: Richard D. Irwin.
- [56] Yıldız, Ö. (2021). *Örgütlerde rekabet stratejilerinin örgütsel performansa etkisinin liderlik tarzları ve liderlik görevleri bağlamında incelenmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi LEE.
- [57] Greenwood, R. G. (1996). Leadership theory: A historical look at its evolution. *Journal of Leadership Studies*, 3(1), 3-16.
- [58] Gonos, J., & Gallo, P. (2013). Model for leadership style evaluation. *Management: Journal of Contemporary Management Issues*, 18(2), 157-168.

- [59] Akdemir, A., Konakay, G., ve Demirkaya, H. (2013). Y kuşağının kariyer algısı, kariyer değişimi ve liderlik tarzı beklentilerinin araştırılması. *Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 11-42.
- [60] Northouse, P. G. (2010). *Leadership: Theory and practice*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- [61] Yamoah, E. E., & Arthur, S. (2014). The three leadership models: Implications for 21st century leadership. *Singaporean Journal of Business Economics, and Management Studies*, 2(10), 4-14.
- [62] Başaran, İ. E. (1992). *Yönetimde insan ilişkileri*. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
- [63] Tengilimoğlu, D. (2005). Kamu ve özel sektör örgütlerinde liderlik davranışı özelliklerinin belirlenmesine yönelik bir alan çalışması. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(14), 1-16.
- [64] Derin, R. (2016). *Demokratik liderlik ve örgütsel sinizm ilişkisi: Balıkesir ili merkez ilçeleri örneği*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi SBE.
- [65] Yetim, A. (2000). *Sosyoloji ve spor*. Ankara: Topkar Matbaacılık.
- [66] Fidanoğlu, A. (2016). *Otokratik ve demokratik liderlik tarzının lidere ve takıma olan güvene etkisi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde deneme modeli araştırma*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBE.
- [67] Şahin, L., Bacak, B. ve Güler, M. (2015). Çalışan memnuniyetinin sağlanmasında temel dinamikler: dışsal faktörlerin çalışanların memnuniyet algıları üzerindeki etkilerine yönelik bir alan araştırması. *İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi*, 17(2), 28-44.
- [68] Hoppock R. (1935). Comparison of satisfied and dissatisfied teachers. *Psychological Bulletin*, 32, 681.
- [69] Blum, M. L., & Naylor, J. C. (1968). *Industrial psychology: Its theoretical and social foundations*. New York: Harper & Row.
- [70] Vroom, V. K. (1964). *Work and motivation*. USA: Wiley.
- [71] Locke, E. A. (1969). What is job satisfaction?. *Organizational Behavior and Human Performance*, 4(4), 309-336.
- [72] Thangaswamy, A., & Thiyagaraj, D. (2017). Theoretical concept of job satisfaction-a study. *International Journal of Research*, 5(6), 464-470.
- [73] Wong, K. P., Lee, F. C. H., Teh, P. L., & Chan, A. H. S. (2021). The interplay of socioecological determinants of work-life balance, subjective wellbeing and employee wellbeing. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9), 4525.
- [74] Mahadea, D., & Ramroop, S. (2015). Influences on happiness and subjective well-being of entrepreneurs and labour: Kwazulu-natal case study. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 18(2), 245-259.
- [75] Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., & Patton, G. K. (2001). The job satisfaction-job performance relationship: A qualitative and quantitative review. *Psychological Bulletin*, 127(3), 376-407.
- [76] Bakker, A. B., Demerouti, E., & Verbeke, W. (2004). Using the job demands-resources model to predict burnout and performance. *Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management*, 43(1), 83-104.
- [77] Kalliath, T., & Brough, P. (2008). Work-life balance: A review of the meaning of the balance construct. *Journal of Management & Organization*, 14(3), 323-327.
- [78] Gregory, K. (2011). The importance of employee satisfaction. *The Journal of the Division of Business & Information Management*, 5, 29-37.
- [79] Sila, E., & Şirok, K. (2018). The importance of employee satisfaction: A case study of a transportation and logistics service company. *Management*, 13(2), 111-136.
- [80] Schneider, B., & Bowen, D. E. (1993). The service organization: Human resources management is crucial. *Organizational Dynamics*, 21(4), 39-52.
- [81] Brown, S. P., & Lam, S. K. (2008). A meta-analysis of relationships linking employee satisfaction to customer responses. *Journal of Retailing*, 84(3), 243-255.
- [82] Jeon, H., & Choi, B. (2012). The relationship between employee satisfaction and customer satisfaction. *Journal of Services Marketing*, 26(5), 332-341.
- [83] Eskildsen, J. K., & Nussler, M. L. (2000). The managerial drivers of employee satisfaction and loyalty. *Total Quality Management*, 11(4-6), 581-588.
- [84] Ivancevich, J. M. (2006). *Human resource management*. New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.
- [85] Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). *Commitment in the workplace: Theory, research, and application*. Sage Publications.
- [86] Spector, P. E. (1997). *Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences (Vol. 3)*. Sage Publications.
- [87] Aslan, I. (2017). Measuring job satisfaction, performance criteria and job life quality: Bingol City banking case. *Journal of Business & Management (COES&RJ-JBM)*, 5, 167-187.
- [88] Dhamija, P., Gupta, S., & Bag, S. (2019). Measuring of job satisfaction: The use of quality of work life factors. *Benchmarking: An International Journal*, 26(3), 871-892.

- [89] Sanders, T. (2019). *Measuring employee job satisfaction during workplace downsizing*. Unpublished Doctoral Dissertation. USA: Nova Southeastern University.
- [90] Kumari, N., & Rachna, M. (2011). Job satisfaction of the employees at the workplace. *European Journal of Business and Management*, 3(4), 11-30.
- [91] Delery, J. E., & Doty, D. H. (1996). Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions. *Academy of Management Journal*, 39(4), 802-835.
- [92] Chao, M., & Shih, C.-T. (2018). Customer service-focused HRM systems and firm performance: evidence from the service industry in Taiwan. *The International Journal of Human Resource Management*, 29(19), 2804-2826.
- [93] Kaya, İ. (2007). Otel işletmeleri işgörenlerinin iş tatminini etkileyen faktörler: geliştirilen bir iş tatmin ölçeği. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(2), 355-372.
- [94] Sekaran, U. (2003). *Research methods for business: A skill-building approach*. New York: Wiley.
- [95] Baştürk, S., ve Taştepe, M. (2013). "Evren ve örneklem". *Bilimsel araştırma yöntemleri içinde* Ankara: Vize Yayıncılık, 129-159.
- [96] Stratton, S. J. (2021). Population research: Convenience sampling strategies. *Prehospital and Disaster Medicine*, 36(4), 373-374.
- [97] Yıldız, D., ve Uzunsakal, E. (2018). Alan araştırmalarında güvenilirlik testlerinin karşılaştırılması ve tarımsal veriler üzerine bir uygulama. *Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(1), 14-28.
- [98] Campbell, M. J., Machin, D., & Walters, S. J. (2010). *Medical statistics: A textbook for the health sciences*. Chichester, John Wiley & Sons.
- [99] Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics*. Boston, MA: Pearson Education.
- [100] George, D., & Mallery, P. (2024). *IBM SPSS statistics 29 step by step: A simple guide and reference*. Routledge.
- [101] Krithikadatta, J. (2014). Normal distribution. *Journal of Conservative Dentistry and Endodontics*, 17(1), 96-97.
- [102] Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. *Psychological Bulletin*, 107(2), 238.
- [103] Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1-55.
- [104] Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. *Methods of Psychological Research Online*, 8(2), 23-74.
- [105] Yuan, K. H. (2005). Fit indices versus test statistics. *Multivariate Behavioral Research*, 40(1), 115-148.
- [106] Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., & King, J. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. *The Journal of Educational Research*, 99(6), 323-338.
- [107] Iacobucci, D. (2010). Structural equations modeling: Fit indices, sample size, and advanced topics. *Journal of Consumer Psychology*, 20(1), 90-98.
- [108] Kline, R. B. (2023). *Principles and practice of structural equation modeling*. Guilford Publications.
- [109] Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173.
- [110] Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers*, 36(4), 717-731.
- [111] Hamidifar, F. (2010). A study of the relationship between leadership styles and employee job satisfaction at IAU in Tehran, Iran. *AU-GSB e-Journal*, 3(1), 45-58.
- [112] Belonio, R. J. (2012). The effect of leadership style on employee satisfaction and performance of bank employees in Bangkok. *AU-GSB e-Journal*, 5(2), 111-116.
- [113] Rus, M. (2013). Perceived leadership style influence on job satisfaction for staff to aviation companies. *Ovidius University Annals, Series Economic Sciences*, 13(1), 1.
- [114] Afshinpour, S. (2014). Leadership styles and employee satisfaction: A correlation study. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, 16, 156-169.
- [115] Oino, I., & Asghar, S. (2018). Leadership styles and job satisfaction. *Market Forces, Journal of Management, Business and Economics*, 13(1), 1-13.
- [116] Nanjundeswaraswamy, T. S. (2023). The mediating role of job satisfaction in the relationship between leadership styles and employee commitment. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 39(2), 286-304.
- [117] Melaku, B. (2024). *The effect of leadership styles on employee performance in ethiopian airlines*. Doctoral Dissertation. Addis Ababa, Ethiopia: St. Mary's University.
- [118] Sharma, S., & Kaur, R. (2019). Glass ceiling for women and work engagement: The moderating effect of marital status. *FIIB Business Review*, 8(2), 132-146.
- [119] Han, T. Y., Bi, J. W., & Yao, Y. (2024). Exploring the antecedents of airline employee job satisfaction and dissatisfaction through employee-generated data. *Journal of Air Transport Management*, 115, 102545.

- [120] Dagar, R., & Sisodia, S. (2025). From cockpit to crew: The role of transformational leadership and culture in aviation employee engagement. *Advances in Consumer Research*, 2(1), 32-48.
- [121] World Economic Forum (2025). "The Future of Jobs Report 2025". <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/> (16.12.2025)

Etik Kurul Onayı ve Çıkar Çatışması Beyanı

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurul Başkanlığı'nın 2.07.2024 tarih ve 2024/14 sayılı toplantısında alınan kararı sonucu E- 52857131-050.04-681204 sayılı belge ile etik ilkelere uygun olduğu onaylanmıştır.

Çalışmamızı etkileyebilecek olan, bildiğimiz herhangi bir çıkar çatışması veya herhangi bir kurum ya da kişi ile ortak çıkarımız yoktur.